

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE ARTES
COMUNICAÇÃO SOCIAL: JORNALISMO**

IGOR DE PAULA SOUSA

**JORNALISMO DE DADOS REGIONAL COMO FORMA DE COMBATER
DESERTOS DE NOTÍCIAS: UM ESTUDO DE CASO DA AGÊNCIA TATU**

**VITÓRIA
2025**

IGOR DE PAULA SOUSA

**JORNALISMO DE DADOS REGIONAL COMO FORMA DE COMBATER
DESERTOS DE NOTÍCIAS:UM ESTUDO DE CASO DA AGÊNCIA TATU**

Trabalho de Conclusão de Curso de
Comunicação Social: Jornalismo do Centro
de Artes da Universidade Federal do
Espírito Santo.

Orientação: Prof^ª. Dr^ª. Ruth de Cássia dos
Reis

**VITÓRIA
2025**

RESUMO

O objetivo deste trabalho é analisar a práxis jornalística deste veículo, compreendendo a sua atuação no jornalismo de dados. A Agência Tatu de Jornalismo de Dados é um portal de notícias, de caráter independente, localizado no estado de Alagoas, que conta histórias da região nordeste por meio de dados. Dessa forma, supre carências de informação regional, que não são pautadas no jornalismo nacional tradicional. O objetivo da pesquisa é comprovar como locais com pouco ou nenhum veículo de notícias (os chamados desertos de notícias), como periferias, cidades do interior, podem se beneficiar do jornalismo orientados por dados para reduzir estes desertos. Tendo como métodos a pesquisa bibliográfica, a entrevista e a análise de conteúdo pudemos, concluir que a atuação regional da Agência Tatu e a sua práxis jornalística geram impacto nas comunidade locais com o uso de dados públicos, bem como fortalece o ecossistema da informação com apoio em desenvolvimentos de tecnologia e projetos envolvendo dados com outras organizações independentes, refletindo uma característica do jornalismo de dados.

Palavras-chave: Agência Tatu, Jornalismo de Dados; mídia independente, deserto de notícias,

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Mortalidade do exército britânico por Florence Nightingale	8
Figura 2 - A Pirâmide Invertida do Jornalismo de Dados de Paul Bradshaw	10
Figura 3 - A Pirâmide da Comunicação de Dados	12
Figura 4 - Manchete da reportagem sobre procurados por estupro de vulnerável	14
Figura 5 - Gráfico de visualização de dados de mandados de prisão em aberto no Brasil.	14
Figura 6 - Vídeo de divulgação para as redes sociais.	15
Figura 7 - Publicação sobre dados de violência contra mulheres indígenas.	15
Figura 8 - Vídeo de divulgação do censo sobre pessoas autistas no Brasil.	16
Figura 9 - Aviso de Paywall da Folha de São Paulo. Fonte: Folha de São Paulo	25
Figura 10 - Página de campanha de financiamento coletivo do Alma Preta Jornalismo na plataforma Catarse. Fonte: Alma Preta Jornalismo/ Catarse	26
Figura 11 - Planos de assinatura do Nexo Jornal.	27
Figura 12 - Opções de assinatura da Jota Jornalismo. Fonte: Jota Jornalismo	27
Figura 13 - Gráfico de linhas com variação de publicações ao longo do tempo	46
Figura 14 - Tatu utiliza tabela para compilar informações. Fonte: Agência Tatu	49
Figura 15 - Mapas interativos são opções para visualizar dados distribuídos em um território.	49
Figura 16 - Gráfico de rendimento médio mensal dos trabalhadores de aplicativo por região	50
Figura 17 - A Tatu adere muito ao formato de Reels do Instagram para apresentar os dados em formato de vídeo. Fonte: Agência Tatu/ Instagram.	58

SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO.....	1
2 - O JORNALISMO DE DADOS.....	3
2.1 - A DIGITALIZAÇÃO DO JORNALISMO.....	3
2.1.1 - A BASE DE DADOS.....	5
2.2 - O JORNALISMO DE DADOS.....	6
2.2.1 - A PIRÂMIDE INVERTIDA DO JORNALISMO DE DADOS....	9
2.2.2 - COMUNICANDO DADOS.....	11
2.2.3 - COMUNICANDO DADOS EM NOVOS FORMATOS.....	13
2.3 - DADOS ABERTOS.....	17
2.4 - O JORNALISMO DE DADOS NO BRASIL.....	20
3 - O JORNALISMO INDEPENDENTE E O DESERTO DE NOTÍCIAS.....	25
3.1 - CRISE NO JORNALISMO?.....	25
3.1.1 - NOVAS FORMAS DE SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA.....	27
3.2 - O JORNALISMO INDEPENDENTE NO BRASIL.....	31
3.2.1 - OCUPANDO TERRITÓRIOS.....	34
3.2.2 - DESERTO DE NOTÍCIAS.....	36
3.3 - A ERA DAS STARTUPS JORNALÍSTICAS.....	39
4 - ESTUDO DE CASO: AGÊNCIA TATU DE JORNALISMO DE DADOS.....	44
4.1 - METODOLOGIA DE ANÁLISE.....	45
4.2 - ANÁLISE.....	48
4.2.1 - EDITORIAS.....	48
4.2.2 - A APURAÇÃO DA PAUTA.....	50
4.2.3 - VISUALIZAÇÃO DOS DADOS.....	52
4.2.4 - USO DE IA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE APOIO.....	55
4.2.4.1 - FERRAMENTAS DE APOIO.....	58
4.2.5 - TRANSPARÊNCIA.....	61
4.2.6 - DIVULGAÇÃO DOS DADOS.....	62
4.2.7 - SUSTENTABILIDADE DA AGÊNCIA TATU.....	63
4.3 - COMBATENDO DESERTO DE NOTÍCIAS.....	65
5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	67
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	70
APÊNDICE.....	79
ANEXO.....	80

1- INTRODUÇÃO

O termo “deserto de notícias” é relativamente recente. Ganhou destaque em 2017 nos Estados Unidos com a publicação de um levantamento realizado pela organização *Columbia Journalism Review* intitulada *America's growing news deserts*¹, que quantificou o fechamento de veículos de notícias por todo o país. Deserto de notícias se refere a cidades ou regiões que não possuem nenhum veículo de imprensa local. No Brasil, segundo dados obtidos pelo Atlas da Notícia² divulgados em 2025, cerca de 20,6 milhões de pessoas, representando 9,7% da população, vivem em cidades com nenhuma cobertura jornalística local. Somado aos ‘quase desertos’, municípios que possuem apenas um ou dois veículos jornalísticos, o número de pessoas sobe para 61 milhões, representando 29% da população brasileira.

O segmento online é maior campo de atuação dos veículos de notícia³. Com o advento da internet e a expansão das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), emergiram novas formas de tratar as informações e dados no jornalismo, possibilitando a redução de alguns dos problemas crônicos na prática da profissão, como encontrar novas abordagens, fatos e fontes (Lima Júnior, 2012). Entre as possibilidades que surgiram nessa leva de transformações digitais e informacionais, está o jornalismo de dados. Também conhecido como jornalismo orientado por dados ou jornalismo guiado por dados, essa especialização jornalística incorpora elementos de análise de dados para aprofundar pautas e identificar tendências que concerne ao jornalismo.

Além disso, para contextualizar os dados e torná-los mais elucidativos, o jornalismo de dados utiliza recursos gráficos interativos, como infográficos, mapas e dashboards. Por meio de dados, é possível o jornalismo encontrar histórias impactantes que podem passar despercebidas nas produções *hard news*. Como a produção de dados é contínua (dados públicos da sociedade como dados ambientais, dados da saúde e educação; dados eleitorais), há muitas formas de contar histórias com elas. Amparados pela legislação, como a Lei de Acesso à Informação⁴, jornalistas e cidadãos podem ter acesso a dados públicos que as concerne que muitas vezes não são divulgados por meios oficiais.

¹ https://www.cjr.org/local_news/american-news-deserts-donuts-local.php

² <https://atlas.jor.br/dados/relatorios/>

³ https://atlas.jor.br/atlas-v-7/relatorio-analitico-atlas-2025/#7_An%C3%A1lise_por_Segmento

⁴ https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm

Em municípios que são desertos de notícias, cidadãos não são informados sobre dados públicos relevantes ao seu dia a dia, a exemplo de dados de orçamentos direcionados às secretarias municipais pela prefeitura ou orçamento de obras públicas.

A partir desse cenário, surge a oportunidade de explorar as capacidades do jornalismo de dados para atingir populações que vivem em desertos de notícias. Para comprovar as possibilidades que o jornalismo de dados possui para combater desertos de notícias, o presente projeto, por meio de análise qualitativa, visa se debruçar sobre a práxis jornalística da Agência Tatu de Jornalismo de Dados, uma agência de notícias baseada no estado de Alagoas, que produz reportagens orientada por dados.

Fundada em 2017 por três jornalistas alagoanos, a Tatu produz jornalismo baseado em dados, produzindo conteúdo relevante na forma de texto, vídeos e gráficos estáticos e interativos e soluções de tecnologia. A sua cobertura se expandiu do Alagoas para os demais estados do Nordeste, resultado de uma dedicação persistente e da participação em programas regionais, nacionais e internacionais de aceleração. Apesar dos avanços e transformações, os princípios fundamentais da startup permanecem inalterados: usar dados para informar os nordestinos de modo responsável, profundo e compreensível, sempre inovando nas formas de coleta e apresentação desses dados.

Esta monografia trata do desenvolvimento da agência Tatu e de como transforma dados brutos em matérias jornalísticas. No primeiro capítulo fazemos uma contextualização do jornalismo de dados quanto à sua origem, a sua práxis e a constituição dos profissionais dessa área. No segundo capítulo é esmiuçado a mudança estrutural no jornalismo e na comunicação que possibilitou a geração de novas organizações de mídia independente, quem as produz e os desafios de captação de recursos para a sua manutenção e, por fim, como esses dois últimos tópicos estão associados ao fenômeno do deserto de notícias.

O último capítulo é a síntese dos assuntos dos capítulos anteriores ao debruçarmos no desenvolvimento da Agência Tatu de Jornalismo de Dados. Foi realizada uma análise de conteúdo da agência baseado na pirâmide invertida do jornalismo de dados de Paul Bradshaw (2011) e uma análise quanto à sua estrutura organizacional, os desafios que permeiam a sustentabilidade de mídia independente e as práticas de fortalecimento do ecossistema local e regional de notícias frente ao deserto de notícias enfrentados em muitas comunidades.

2 – O JORNALISMO DE DADOS

2.1 – A DIGITALIZAÇÃO DO JORNALISMO

O jornalismo passou por transformações significativas na segunda metade do século XX. Com o desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), a profissão encarou um novo paradigma na sua rotina produtiva. Com o advento da internet impulsionado pela World Wide Web (WWW) e, por conseguinte, pela web 2.0, surge uma nova modalidade de jornalismo que não utiliza as TICs como ferramentas, mas sim constitutivas dessa prática jornalística (Barbosa, 2006) – o jornalismo digital.

Suzana Barbosa (2006) ressalta nessa nova fase do jornalismo uma ampla difusão das TICs, capitaneadas pela expansão das plataformas móveis, utilização de base de dados, tecnologias imersivas, conteúdos multimídia e uma participação mais ativa do leitor com o produtor de notícia por meio de sistemas de interação (chats, e-mails).

Com o jornalismo digital, ou webjornalismo, as dinâmicas comunicativas consolidadas pelos meios de comunicação de massa (rádio, impresso, televisão) se intersectam no ciberespaço, passando pelo processo de remediação no qual são melhorados pela nova mídia, modulando-se em novas dinâmicas que propõem ao jornalista novos formatos para atrair e reter leitores, como bem aponta João Canavilhas (2004):

“Perante um obstáculo evidente, o hábito de uma prática linear, o jornalista tem de encontrar a melhor forma de levar o leitor a quebrar as regras de recepção que lhes foram impostas pelos meios existentes. O grande desafio feito ao webjornalismo é a procura de uma “linguagem amiga” que imponha a webnotícia, uma notícia mais adaptada às exigências de um público que exige maior rigor e objetividade” (Canavilhas, 2004, p.64)

Com as possibilidades proporcionadas pela web, o jornalismo reorganiza a sua linha produtiva e estabelece novos formatos de produção e transmissão de conteúdo. Fatores como a interatividade tornam-se essenciais nessa nova leva jornalística, estreitando a relação público-produtor. O leitor passa a interagir mais ativamente com o conteúdo e o submete a novos processos dinâmicos condicionados pelo meio inserido

(seção de comentários, compartilhamento de links, circulação rápida de informações favorecida pela aceleração da banda larga), tornando a notícia não um fim em si própria, mas ““tiro de partida” para discussão com leitores” (Canavilhas, 2004).

A imersão é outro fator assertivo no webjornalismo. A utilização de imagens, elementos gráficos, vídeos, hiperlinks e sons como complemento narrativo da notícia empresta um caráter legitimador à própria. Nesse sentido, Canavilhas (2004) ressalta que a adoção de elementos não-textuais em notícias “permite ao leitor explorar a notícia de uma forma pessoal, mas obriga o jornalista a produzi-la segundo um guião de navegação análogo ao que é preparado para outro documento multimédia”.

O jornalismo digital começa a diferir do jornalismo impresso na sua sintaxe. Ao contrário do impresso que apresenta apenas as principais notícias, o jornal online apresenta em sua página as principais notícias do dia e as seções temáticas (editorias) com seus respectivos links. A adoção de hipertextos, condicionadas pelo campo digital, permite ao leitor navegar de seção a seção, bem como permite uma atualização das notícias propiciadas pela circulação acelerada de informações na web.

Com a organização de seções temáticas atreladas aos hiperlinks das informações na página inicial, Fidalgo (2004) afirma uma tendência do webjornalismo em buscar condensar, de forma rápida e clara, todo jornal na primeira página, como também facultar o acesso imediato às notícias ao leitor listadas na página inicial

O uso de hiperlinks denota uma mudança na estrutura da notícia. Na web, o texto jornalístico se desprende da estrutura tradicional da pirâmide invertida e investe na construção de pequenos blocos de textos hiperligados entre si, sendo primeiro bloco o introdutório do essencial da notícia e o restante com informações disponíveis por hiperlinks, seja para atualizar o leitor com novas informações ou para introduzi-lo a conteúdos similares. Ainda assim, artifícios utilizados no jornalismo tradicional também são utilizados para dar contextos a notícias mais prolongadas com atualizações mais frequentes, como chapéu e suíte. Só que dessa vez, potencializadas com novos sistemas de armazenamento e difusão de informações que ligam uma notícia a outra, reiterando a afirmação de Canavilhas (2004) de que a notícia não termina em si mesma, mas é um ponto de partida para algo mais.

Hiperlinks nos textos noticiosos implica em armazenamento e arquivamento de informações. Nos jornais impressos, edições antigas de uma publicação são arquivadas em bibliotecas, universidades e nos próprios arquivos da empresa de notícia. No jornalismo online, o arquivamento de notícias requer um custo mínimo de

armazenamento graças ao avanço de discos rígidos e data centers e outros aparatos tecnológicos que armazenam dados, e a disponibilidade das edições antigas encontra-se no próprio site do veículo, que por meio de hiperlinks e páginas de seção de edições anteriores, permite ao leitor o acesso a essas informações, como aponta fidalgo (2004).

As novas possibilidades estruturais e organização das informações no jornalismo digital surgem alicerçadas por uma base de dados.

2.1.1 A BASE DE DADOS

As bases de dados nada mais são do que a composição de um sistema de informações que podem ser acessadas de diferentes modos. Definições como a de Rowley (1994, p.66 apud Valentim, 2001) de que a base de dados como "uma coleção de registros similares entre si e que contém determinadas relações entre esses registros" e de Grossmann (1994, p.95, apud Valentim, 2001) que estabelece base de dados "qualquer coleção de informações agrupadas segundo um interesse comum e mantidas eletronicamente (em computadores)" apresentam um panorama da complexidade do assunto.

Com o surgimento da computação pessoal na década de 80, surgem também os primeiros softwares de base de dados que serão introduzidos, de fato, nas empresas de comunicação a partir da década de 90 (Barbosa, 2006).

As bases de dados definem a organização das informações no webjornalismo, bem como a sua estruturação. Barbosa (2006) cita quatro noções em operação que conformam o formato da notícia, seus modos de classificação interna e externa e a articulação dos conteúdos na base de dados: resolução semântica, metadados, relato imersivo ou narrativa multimídia, e jornalismo participativo.

Metadados são dados sobre outros dados que classificam as informações em um sistema (data, horário de publicação e atualização, nome do autor, tema, tags). O relato imersivo articula texto, hipertexto, som e elementos visuais para compor uma narrativa. A inserção de elementos complementares ao texto torna a compreensão da informação mais fácil e atesta uma credibilidade a ela. No jornalismo participativo há um papel ativo do leitor seja na seção de comentários ou no compartilhamento de links, assim como complementos à informação, críticas e sugestões, bem como a inserção de áudios de entrevistas, imagens fixas e em movimento, e infográficos multimídia ou interativos (Barbosa, 2006)

É na resolução semântica que Fidalgo (2006) compreende que a veracidade de uma notícia é conferida pela diversidade e pluralidade de informações. Como o autor afirma:

“Tal como uma imagem digital aumenta a sua qualidade com o aumento da resolução gráfica, ou seja, com o número de pixels por centímetro quadrado, assim também um determinado evento receberá melhor cobertura noticiosa quanto maior for a sua resolução semântica, constituída pela pluralidade e diversidade de notícias sobre o evento.” (Fidalgo, 2004, 60)

Ou seja, a semântica de uma notícia se constroi numa diversidade de fontes de informações, que no jornalismo digital é empregado com o modelo de atualização, fontes plurais e rápida circulação de notícias.

Em outras palavras, as noções em operação na estruturação da notícia são necessárias para criar correlações entre informações permitindo combinações entre elas, novas extrações e produção de conhecimento e contexto sobre acontecimentos. De modo geral, a reprodução das informações, assim como o desenvolvimento de conteúdo multimídia complementar passa pela adoção de base de dados.

2.2 – O JORNALISMO DE DADOS

Com a adoção das TICs nas redações, a automatização dos processos produtivos jornalísticos e a implementação das bases de dados para estruturação e produção de conteúdo no jornalismo digital, surge uma vertente no jornalismo especializada somente na apuração e gerenciamento de dados – o jornalismo de dados.

Há vários autores que buscam definir o que é jornalismo de dados. Paul Bradshaw (2014), em seção dedicada à definição de jornalismo de dados no guia *The Data Journalism Handbook* (Gray et al., 2014), produzida pelo *European Journalism Centre e a Open Knowledge Foundation* difere a nova especialização do jornalismo tradicional argumentando as possibilidades de combinar o “faro jornalístico” com a habilidade de contar uma história envolvente com a escala e o alcance absolutos da informação digital. Como destaca Bradshaw (2014) acerca do uso de dados para contar histórias:

“Os dados podem ser a fonte do jornalismo de dados, ou podem ser as ferramentas com as quais uma notícia é contada — ou ambos. Como qualquer fonte, devem ser tratados com ceticismo; e como qualquer ferramenta, temos de ser conscientes sobre como eles podem moldar e restringir as reportagens que nós criamos com eles” (BRADSHAW, 2014)

Ribeiro et al. (2018, p. 65 apud Cassiano & Santos, 2023) define jornalismo de dados como uma área que usa dados como apoio às reportagens, diferente do seu correlacionado Jornalismo Guia por Dados, que pressupõe “os dados como elementos centrais nas narrativas, ou seja, são definidores do fluxo do trabalho jornalístico”. Apesar da diferença de nomenclatura, compreende-se, então, que surge uma nova área no jornalismo que utiliza dados na sua rotina produtiva para gerar informações e, portanto, com auxílio desses dados, criar uma forma com mais confiabilidade nas informações. Como afirma Vasconcellos (2014), “Esses novos procedimentos ajudaram os jornalistas a aprimorarem o seu próprio conhecimento acerca da realidade social e política, reduzindo a dependência de fontes externas ao processo de produção e análise da informação”.

O uso do jornalismo de dados é datado de antes da era digital. Liliana Bounegru⁵, em seu texto “*Data journalism in perspective*”, aponta o primeiro exemplo uso de dados para melhorar uma reportagem ocorreu em 1821 no jornal “Guardian”:

“Trata-se de uma tabela vazada de escolas em Manchester, listando o número de alunos que a frequentavam e os custos por escola. [...] isso ajudou a mostrar pela primeira vez o número real de alunos recebendo educação gratuita, que era muito maior do que os números oficiais mostravam”⁶ (Bounegru, 2012)

Outro exemplo que Bounegru apresenta é célebre caso de Florence Nightingale e seu relatório-chave, “Mortalidade do Exército Britânico”, publicado em 1858. Florence utilizou

⁵ <https://datajournalism.com/read/handbook/one/introduction/data-journalism-in-perspective>

⁶ *It is a leaked table of schools in Manchester listing the number of students who attended it and the costs per school. [...] this helped to show for the first time the real number of students receiving free education, which was much higher than what official numbers showed.*

gráficos que apresentava as causas das mortes dos soldados britânicos e como a maioria delas era evitável.

Figura 1 Mortalidade do exército britânico por Florence Nightingale. Fonte: Wikipedia

Apesar da longa história do uso de dados em reportagens, um movimento precursor com uma abordagem organizada no uso de computadores para análise que catapultou o que é conhecido como jornalismo de dados na contemporaneidade é a *Computer-Assisted Reporting (CAR)*. O primeiro uso da CAR é de 1952, quando a emissora estadunidense CBS a utilizou para prever o resultado da eleição presidencial daquele ano.

Mas foi a partir dos anos 60 que jornalistas começaram a adotar métodos científicos e conceitos da estatística para analisar bancos de dados de registros públicos. Em 1973, o jornalista publicou um livro que abarcava o fenômeno dos métodos de pesquisa em ciências sociais e comportamentais empregados nas redações chamado “Jornalismo de Precisão”. Para Bounegru (2012) o jornalismo de precisão surgiu como contraponto ao “novo jornalismo”, que se apropriava de elementos literários para escrever as suas reportagens, com a ideia de ser praticado nas redações tradicionais por jornalistas e cientistas sociais.

O Jornalismo de Dados incorpora elementos tanto da CAR quanto do jornalismo de precisão na sua concepção, mas é preciso compreender que são formas diferentes de se trabalhar com dados. Bounegru (2012) diferencia o Jornalismo de Dados do CAR como o primeiro concentrando-se na forma como os dados se encaixam em todo o fluxo

de trabalho jornalístico, enquanto o segundo é uma técnica para coletar e analisar dados como forma de aprimorar reportagens. Desse modo, as rotinas produtivas de um jornalista de dados extrapolam as rotinas tradicionais de uma redação ao ter que aprimorar habilidades costumeiras de apuração e desenvolver novas na interação com novas tecnologias atípicas de uma redação jornalística.

O primeiro esforço, porém, de conceituar o jornalismo de dados veio do programador e jornalista Adrian Holovaty em 2006, em seu artigo “*A fundamental way newspaper sites need to change*”⁷. Holovaty argumenta que as redações devem aderir a técnicas de automação e gerenciamento de base de dados para reaproveitar informações coletadas e apuradas por jornalistas. Em linhas gerais, informações coletadas por jornalistas são informações estruturadas que podem ser segmentadas e automatizadas por computador e, por isso, podem ser utilizadas em uma base de dados para reaproveitamento futuro. Holovaty (2006) aborda esse conceito no exemplo abaixo:

“[...]digamos que um jornal publicou uma matéria sobre um incêndio local. Poder ler essa matéria no celular é ótimo e ótimo. Viva a tecnologia! Mas o que eu *realmente* quero é poder explorar os fatos brutos dessa matéria, um por um, com camadas de atribuição e uma infraestrutura para comparar os detalhes do incêndio — data, hora, local, vítimas, número do quartel, distância do corpo de bombeiros, nomes e anos de experiência dos bombeiros no local, tempo que os bombeiros levaram para chegar — com os detalhes de incêndios anteriores. E de incêndios subsequentes, quando quer que aconteçam.”⁸ (Holovaty, 2006)

2.2.1 – A PIRÂMIDE INVERTIDA DO JORNALISMO DE DADOS

Paul Bradshaw (2011) esboçou um diagrama de processos produtivos que ele apelidou de “Pirâmide Invertida” do jornalismo de dados⁹. Nessa pirâmide invertida,

⁷ <https://www.holovaty.com/writing/fundamental-change/>

⁸ [...]say a newspaper has written a story about a local fire. Being able to read that story on a cell phone is fine and dandy. Hooray, technology! But what I *really* want to be able to do is explore the raw facts of that story, one by one, with layers of attribution, and an infrastructure for comparing the details of the fire — date, time, place, victims, fire station number, distance from fire department, names and years experience of firemen on the scene, time it took for firemen to arrive — with the details of previous fires. And subsequent fires, whenever they happen.

⁹ <https://onlinejournalismblog.com/2011/07/07/the-inverted-pyramid-of-data-journalism/>

Bradshaw a estruturou em cinco etapas: 1) compilar; 2) limpar; 3) contextualizar; 4) combinar e 5) comunicar.

A primeira etapa, a compilação, aborda o processo de coleta e extração de dados, seja por raspagem de dados disponíveis na web, seja por documentos e planilhas ou mesmo uma base de dados reunida pelo próprio jornalista. Bradshaw (2023), posteriormente, atualiza essa etapa para conceber, ou seja, a partir de um conjunto de dados coletados, o jornalista de dados desenvolve um *brainstorm* de ideias para histórias a serem contadas por esses dados.

A segunda etapa, limpeza, o jornalista organizará os dados coletados, removendo erros humanos e convertendo os dados em um formato consistente com outros dados em uso. Nesse processo, o jornalista pode utilizar ferramentas de filtragem disponíveis em softwares de análise de dados como Excel e Google Planilhas.

A terceira etapa é a contextualização. Bradshaw (2011) enfatiza que dados têm vieses e que o jornalista deve compreender a metodologia utilizada para a coleta de dados para não cair em vieses de confirmação. Bradshaw também recomenda que jornalistas devem aprender técnicas de estatística para aplicarem em suas apurações.

Na etapa de combinação é a etapa final de apuração. O jornalista deve combinar dados em uma medida que os una. Essa etapa também faz parte da contextualização devido a recorrente combinação de dados que deverá ser realizada para chegar a um elo de argumento. Bradshaw (2011) recomenda que se combine conjunto de dados por códigos por ter menos probabilidade de serem inconsistentes entre conjuntos de dados diferentes.

Ao final da apuração, o jornalista tem a tarefa de comunicar as informações obtidas. A informação pode ser apresentada em uma narrativa textual até por visualização dos resultados por intermédio de mapas, gráficos ou infográficos.

Figura 2A Pirâmide Invertida do Jornalismo de Dados de Paul Bradshaw

2.2.2 - COMUNICANDO DADOS

Bradshaw (2011) publicou uma continuação do artigo da pirâmide invertida do jornalismo de dados abordando formas de comunicar dados ao público. Chamada de “6 ways of communicating data journalism”, Bradshaw (2011) apresenta seis formas que jornalistas de dados podem comunicar as informações obtidas na análise de dados ao leitor: 1) visualização; 2) narração; 3) socialização; 4) humanização; 5) personalização e 6) utilização.

A visualização é a forma mais rápida de comunicar resultados no jornalismo de dados. Jornalistas podem utilizar ferramentas de criação de gráficos interativos gratuitas como Flourish e Datawrapper para elucidar visualmente seus dados e até ferramentas como Google Earth e MapBox para comunicar dados geográficos. A visualização é um método eficaz pela sua distribuição de conteúdo incomparável com os outros métodos. Bradshaw (2011), no entanto, faz um alerta em relação a natureza instantânea dos infográficos, que pode significar que as pessoas muitas vezes não dedicam muito tempo a eles. Segundo Bradshaw (2011) “isso os torna muito eficazes para distribuição, mas não para engajamento, e por isso vale a pena pensar estrategicamente em 1)

garantir que a imagem contenha um link para sua fonte; e 2) garantir que haja algo mais na fonte quando as pessoas chegarem”.

O segundo método de comunicação é a narração. A narrativa textual é uma ótima opção de apresentação de dados se o jornalista souber fazer bem feito. O jornalista deve se preocupar com os valores abstratos e se pôr no lugar do leitor ao trazer dados que, sem um devido contexto, podem soar abstratos e sem relevância ao leitor. Um jornalista de dados ambientais, por exemplo, pode utilizar o tamanho de uma cidade ou estado para comparar com o tamanho de uma área desmatada.

O terceiro método é a socialização. Comunicar é um ato social, e dados também. Fornecer dados abertos, como por meio de iniciativas de crowdsourcing, é essencial para que o jornalista de dados cultive uma relação de transparência com o seu público.

O quarto método é a humanização. Dados são além do que números. Eles podem significar vidas. Saber traduzir dados em um formato empático que impacte as pessoas é umas das tarefas inerentes ao jornalista. A cobertura jornalística da pandemia da COVID-19, em 2020, é um grande exemplo de humanização de números. A Agência Lupa¹⁰, veículo de notícias especializado em jornalismo de dados, criou um mapa interativo que apresentava o tamanho impacto da COVID-19 se o epicentro fosse na sua casa.

O quinto método Bradshaw (2011) chama de personalização. A internet possibilitou ao jornalismo formas de interatividade do leitor com o seu conteúdo. Com o jornalismo de dados, a interatividade é potencializada, com o leitor podendo escolher quais informações ele quer consumir, ou disponibilizar seus dados geográficos em mapas ou tabelas interativas para se inteirar sobre determinada questão em sua localidade. Como bem aponta Bradshaw (2011), “à medida que cada vez mais dados pessoais são armazenados em sites de terceiros, as possibilidades de personalização se expandem”.

A última forma que os jornalistas de dados podem comunicar dados é a utilização. Em outras palavras, criar ferramentas de uso de dados ao público. Construir ferramentas atualizáveis com base de dados interativas ao leitor é uma ótima forma para o público se ater às informações. O veículo de notícias Aos Fatos desenvolveu um chatbot de WhatsApp chamado Fátima¹¹ que checa a veracidade de informações que circulam nas redes sociais. Outro veículo noticioso que também criou uma ferramenta

¹⁰ <https://noepicentro.news/>

¹¹ <https://www.aosfatos.org/fatima/>

de uso de dados foi o Núcleo Jornalismo. O veículo criou o Legistatech¹², uma ferramenta de IA que coleta projetos de lei de Assembleias Legislativas Brasil afora.

Figura 3 A Pirâmide da Comunicação de Dados

2.2.3 - COMUNICANDO DADOS EM NOVOS FORMATOS

O meio digital é um campo que se desenvolve de forma acelerada e contínua. Com o advento da internet, surgiram novas formas de comunicação e interação que ocasionaram na perda de domínio da informação no jornalismo. Destacam-se os "weblogs", diários online utilizados por escritores amadores e jornalistas, tanto veteranos do formato tradicional que encontraram nesse formato uma liberdade para expor suas ideias sem restrições editoriais quanto jornalistas em formação que começam atuar já no campo digital. Em menos de uma década, esse formato é eclipsado pela

¹² <https://nucleo.jor.br/legistatech-app/>

ascensão das redes sociais. Surgidos com a proposta de aproximar pessoas de diferentes origens e vivências e de liberdade de expressão, as redes sociais são plataformas que se desenvolveram de uma forma avassaladora quanto a formato e comunicação. A internet, potencializada pelas redes sociais, permitiu a intersecção entre meios comunicacionais que resulta em uma convergência de mídias. Essa convergência, além de significar um processo de remediação, representa, como destaca Castells (2017, Apud Costa & Cravalho, 2021), uma incidência de transformações tecnológicas, estrutura organizacional, dimensão cultural e relações de poder que envolvem as mudanças do jornalismo no processo de digitalização.

Com a pluralidade de fontes aliada à rápida circulação de informação condicionada pela arquitetura das plataformas, houve uma segmentação da atenção do usuário de notícias, que passa a não só consumir a notícia, como também a forma como os outros usuários consomem a notícia tornando-se as próprias fontes de informação. Com isso, as redes sociais horizontalizam a relação de consumo e produção de conteúdo.

Conforme Sousa ((2013, p. 35, Apud Costa & Carvalho, 2021), com a fragmentação da atenção do público, que se dispõe de diversas fontes de conteúdos diversos, o que inclui o conteúdo noticioso, o jornalista deve compreender o funcionamento dessas plataformas e deve desenvolver a capacidade de produzir conteúdo para distribuição a partir de múltiplas plataformas. Sendo assim, o jornalista deve aprender a dominar as ferramentas disponíveis de produção e distribuição de conteúdos nas redes sociais. O Instagram, rede social pertencente à Meta, desde o seu lançamento passou por diversas transformações estruturais e tecnológicas de produção de conteúdo. O compartilhamento de fotos recebe a adição de compartilhamento de vídeos curtos, postagens que intercalam texto e imagem. A relação intercomunicacional produtor-consumidor vai além do compartilhamento de mídia. O Instagram permite uma dinâmica de interatividade por meio dos *stories*, ferramenta que permite desde postagens de fotos e vídeos, até enquetes, caixa de perguntas e compartilhamento de links externos. O jornalismo, como forma de reter o público e dominar a circulação da informação, tem utilizado tais ferramentas. O jornal A Gazeta, veículo de notícias do Espírito Santo, utiliza os *stories* para divulgar manchetes de notícias e seus links na página do site.

No jornalismo de dados não é diferente. Como uma das bases da comunicação da área é visual, veículos de notícias especializados estão utilizando o formato das redes

sociais para a comunicação de dados. O G1, portal de notícias do Grupo Globo, publicou uma reportagem sobre o levantamento de pessoas procuradas por estupro de vulnerável no Brasil. Além da narrativa textual e da visualização de dados, o G1 também utilizou o formato de vídeos curtos das redes sociais para divulgar o levantamento.

Brasil tem mais de 5 mil procurados por estupro de vulnerável; Justiça já condenou maioria

Levantamento do g1 mostra que acusados demoram, em média, quase 4 anos para serem presos.

Por **Camila da Silva**, **Judite Cypreste**, g1

13/04/2025 12h22 · Atualizado há um mês

Figura 4 Manchete da reportagem sobre procurados por estupro de vulnerável. Fonte: G1

Brasil tem 386,5 mil mandados de prisão em aberto

O maior número de ordens de prisão não cumpridas é por crimes de roubo, tráfico de drogas e homicídio

Figura 5 Gráfico de visualização de dados de mandados de prisão em aberto no Brasil. Fonte: G1

Figura 6 vídeo de divulgação para as redes sociais. Fonte: G1/Instagram

A Agência de Notícias especializada em dados, Gênero e Número, comunica dados por meio de postagens que reúne texto e imagem.

Figura 7 Publicação sobre dados de violência contra mulheres indígenas. Fonte: Gênero e Número/Instagram.

A BBC News Brasil também utiliza o formato Reels do Instagram para comunicar dados. Um exemplo é um vídeo sobre o censo de pessoas autistas no Brasil realizado pelo IBGE. Em 1 minuto e 30 segundos, a jornalista comunica sobre o censo e os critérios de avaliação utilizados pelo IBGE.

Figura 8 Video de divulgação do censo sobre pessoas autistas no Brasil. Fonte: BBC News Brasil/Instagram

2.3 - DADOS ABERTOS

Conforme Vasconcellos (2014), a partir dos anos 90, houve um início de um movimento pela abertura de dados governamentais ao redor do mundo que incentivou jornalistas a criarem novas técnicas para coletar, analisar e publicar essas informações por meio de notícias baseadas em dados públicos. A abertura de dados governamentais desagua no desenvolvimento de Governo Aberto, uma iniciativa lançada em 2011 em parceria entre oito países, Brasil incluso, e nove organizações da sociedade civil que se comprometeram em aumentar a disponibilidade de informações acerca das atividades governamentais, fomentar a participação da sociedade (cidadãos, entidades da

sociedade, setor privado, academia) e responsabilidade e responsividade dos agentes públicos e o acesso a novas tecnologias, para fins de abertura e prestação de contas¹³.

No mesmo ano do lançamento da parceria de Governo Aberto, foi sancionada no Brasil a Lei 12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI). A LAI foi um marco importante para a democratização de dados públicos, regulando o acesso à informação governamental de interesse público. Através dela, cidadãos podem solicitar acesso a informações sobre serviços públicos prestados (número de creches públicas, orçamento de obras públicas, remédios disponíveis em farmácias populares). A solicitação de informação do cidadão via LAI deve seguir os critérios alinhados com as “3 leis de dados abertos”¹⁴ sugeridas pelo ativista dos Dados Abertos David Eaves (2009): 1) Se o dado não pode ser encontrado ou indexado na Web, ele não existe; 2) Se o dado não está disponível num formato aberto e legível por máquina, ele não pode ser reutilizado; e 3) Se dispositivos legais não permitem que ele seja compartilhado, ele não é útil.

Essas três leis criadas por Eaves (2009) entram em consonância com os oito princípios de Dados Governamentais Abertos¹⁵, desenvolvidos em 2007 por um Grupo de Trabalho de Governo Aberto¹⁶ composto por 30 defensores de dados abertos, incluindo Tim O'Reilly, da CEO da O'Reilly Media e Aaron Swartz, programador fundador da rede social Reddit. De acordo com esses oito princípios, dados governamentais serão considerados abertos se forem: 1) completos. Todos os dados públicos são disponibilizados sem estarem sujeitos a limitações válidas de privacidade, segurança ou privilégio; 2) primários. Os dados são coletados na fonte, com o mais alto nível possível de granularidade, não em formas agregadas ou modificadas; 3) oportunos. Os dados são disponibilizados o mais rápido possível para preservar seu valor; 4) acessíveis. Os dados estão disponíveis para a mais ampla gama de usuários e para a mais ampla gama de propósitos; 5) processáveis por máquinas. Os dados são razoavelmente estruturados para permitir o processamento automatizado; 6) não discriminatório. Os dados estão disponíveis para qualquer pessoa, sem necessidade de registro; 7) sem propriedade. Os dados estão disponíveis em um formato sobre o qual nenhuma entidade tem controle exclusivo; e 8) livre de licença. Os dados não estão sujeitos a nenhuma regulamentação de direitos autorais, patentes, marcas registradas ou

¹³

<https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/governo-aberto-no-brasil/principios/o-que-e-govern-o-aberto>

¹⁴ <https://eaves.ca/2009/09/30/three-law-of-open-government-data/>

¹⁵ https://public.resource.org/8_principles.html

¹⁶ https://public.resource.org/open_government_meeting.html

segredos comerciais. Restrições razoáveis de privacidade, segurança e privilégios podem ser permitidas.

Instituições públicas, no entanto, não têm sido muito transparentes com suas informações. O Núcleo de Estudos da Transparência Administrativa e da Comunicação de Interesse Público (Netacip) da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), elaboraram em 2022 um levantamento¹⁷ apontando a escassez de informações em 24 dos 54 Portais da Transparência. O estudo se baseou em 39 quesitos com pontuações de 1 a 10 para avaliar critérios importantes na execução da LAI. Foram analisados, dentre outros quesitos, valores aplicados em determinados programas, períodos específicos para análise do gasto orçamentário, quantidade de cliques para acessar a informação desejada, o fácil acesso e compreensão da informação, a atualidade dos dados, a possibilidade de download do material em diferentes formatos. O Portal da Transparência do Governo Federal, na época, alcançou a 12ª posição no Ranking da Transparência.

Tangente às disposições da LAI, o Governo Federal sancionou o Decreto nº 8777/2016¹⁸, que institui a implementação da Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal. Operacionalizada pelo Plano de Dados Abertos (PDA), a Política de Dados Abertos tem o intuito de definir regras para promover a abertura de dados governamentais no âmbito dos órgãos e entidades federais, como ministérios, autarquias, agências reguladoras e fundações públicas. A cada dois anos, órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional devem publicar PDAs, conforme as orientações contidas no Decreto nº 8777/2016. O órgão responsável pela gestão e monitoramento da Política é a Controladoria-Geral da União (CGU), por meio da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA).

Vale destacar que consonante à LAI e à Política de Dados Abertos, surge a Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). A lei estabelece diretrizes fundamentais para o tratamento de dados pessoais dispostos em meios físicos e digitais, protegendo os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. A LGPD estabelece ainda que não importa se a sede de uma organização ou o centro de dados dela estão localizados no Brasil ou no exterior: se há o processamento de conteúdo de pessoas, brasileiras ou não, que estão no território nacional, a LGPD deve ser cumprida. Determina também que é

¹⁷ https://direito.usp.br/pca/arquivos/723d1eaf86f8_relatorio-perez.pdf

¹⁸ https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8777.htm#view

permitido compartilhar dados com organismos internacionais e com outros países, desde que isso ocorra a partir de protocolos seguros e/ou para cumprir exigências legais. O cumprimento da LGPD é regulamentado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

A LGPD classifica dados pessoais qualquer dado que identifique a pessoa, direta ou indiretamente, como nome e sobrenome, endereço, CPF, número de carteira de identidade, entre outros. A LGPD ainda apresenta uma classificação a respeito de dados sensíveis como toda informação que revela a origem racial ou étnica, convicções religiosas ou filosóficas, opiniões políticas, filiação sindical, questões genéticas, biométricas e sobre a saúde ou a vida sexual de uma pessoa. Dados sensíveis devem ser disponibilizados por consentimento da pessoa e o demandante deve justificar o objetivo da coleta desse tipo de dado.

Em relação a dados públicos pessoais, como dados pessoais de políticos, a LGPD recomenda considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram a sua disponibilização. Nesse sentido, a LGPD se relaciona com a LAI, em especial no que se refere ao acesso de informações pessoais. Conforme a Seção V da LAI, informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem têm acesso restrito “independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem” e poderão ser disponibilizados publicamente diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.

2.4 - JORNALISMO DE DADOS NO BRASIL

A cultura do jornalismo de dados e seu impulsionamento em novas técnicas e procedimentos para produção de notícias tornou-se tema de interesse em agências internacionais. A UNESCO publicou em 2013 um documento curricular modelo¹⁹ para ensino em jornalismo no qual apresenta diretrizes gerais para o que considera uma boa formação nessa área. “Jornalismo de Dados” aparece no documento como um procedimento de alta “especialização no campo do jornalismo investigativo, embora as suas técnicas possam ser também muito bem aplicadas no jornalismo diário”.

Não há ainda um treinamento formal em jornalismo de dados nas universidades brasileiras, com algumas exceções curriculares, através de disciplinas que proporcionem

¹⁹ <https://www.unesco.org/en/articles/model-curricula-journalism-education?hub=67168>

conhecimentos introdutórios. Destarte, jornalistas de dados, em sua maioria tornam-se profissionais autodidatas ao investirem para se qualificarem na análise de dados. Essa falta de ensino a respeito de jornalismo de dados ficou evidente quando houve o vazamento de milhares pela organização de ciberativistas Wikileaks que revelou os horrores da atuação dos Estados Unidos no Iraque e sua intervenção em países em desenvolvimento, incluindo o Brasil.

Como bem aponta Sandra Crucianelli em um artigo publicado em 2018 chamado “Jornalismo de Dados: o bom, o mal e o feio”²⁰, o jornalismo de dados requer treinamento permanente e conhecimento de assuntos que estão geralmente longe das preferências do jornalista convencional, como matemática básica estatística, pois um jornalista "anumérico" não terá a capacidade de enfrentar o processo conhecido como "a entrevista com os números". Sandra Crucianelli (2018), no entanto, indica três marcas básicas do jornalismo de dados que conferem à especialidade credibilidade e qualidade das notícias:

"a primeira é que oferece ao público documentos de respaldo sobre os quais a reportagem se baseou, muitas vezes compartilhados a partir de uma plataforma externa; a segunda é que o repórter explica seus métodos para que seu trabalho resista à revisão crítica - o que significa que se um leitor ou outro jornalista fosse utilizar os mesmos documentos da mesma forma, chegaria à mesma conclusão. E, finalmente, inclui uma visualização adequada de dados, acompanhada por textos não muito extensos". (Crucianelli, 2018)

Apesar da ausência no ensino de jornalismo de dados nas universidades, diversos manuais de redação de jornalismo de dados foram publicados nos últimos anos. Em 2013, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), publicou uma versão traduzida em português do manual *Data Journalism Handbook* (2011). A organização Open Knowledge Brasil (OKBR) fundou em 2013 a Escola de Dados,²¹ um programa de alfabetização em dados que visa capacitar profissionais da comunicação e organizações a lidarem com o uso de dados para resolver problemas reais em prol de sociedades mais conscientes, sustentáveis e justas. A organização oferece uma variedade de treinamentos, tanto abertos quanto sob demanda, focados no uso de

²⁰ <https://ijnet.org/pt-br/story/jornalismo-de-dados-o-bom-o-mau-e-o-feio>

²¹ <https://escoladedados.org/>

ferramentas e métodos digitais para análise de dados e desenvolve tutoriais, publicações e metodologias de aprendizagem que incentivam uma reflexão crítica sobre o uso de dados e suas implicações sociopolíticas. Inspirado em tutoriais estrangeiros, como o “How To Be a Data Journalist”, escrito por Paul Bradshaw e publicado no The Guardian, o jornalista Sérgio Spagnuolo publicou o Manual de Jornalismo de Dados para Redações²². O manual tem a proposta de capacitar jornalistas e redações com pouca ou nenhuma experiência em tratamento de dados. O manual apresenta sugestões de formatação de equipe, modelo organizacional, tarefas, capacidades, métodos e transparência.

Organizações estrangeiras também são fortes fontes de ensino em dados na atualidade. Há o *DataJournalism*, um portal online criado pelo Centro Europeu de Jornalismo, responsável pela publicação do primeiro manual de jornalismo de dados no mundo, o *Data Journalism Handbook*, que oferta aos jornalistas de dados recursos gratuitos, materiais, cursos em vídeo on-line e fóruns da comunidade. Há a Rede Europeia de Jornalismo de Dados (EDJNet), uma rede de organizações independentes de mídia e redações de dados criada em 2017 que produzem e promovem a cobertura orientada a dados de tópicos europeus em doze idiomas, incluindo português. A rede possui diversas ferramentas para auxiliar os profissionais, dentre elas um poderoso motor de busca multilíngue para pesquisa de dados no Portal Europeu de Dados Abertos, bem como funciona como uma comunidade colaboradora, um agregador de notícias e um centro de aprendizagem.

No tocante à apropriação de tecnologias e compartilhamento de conhecimento por parte dos jornalistas de dados, Träsel (2014) relaciona a cultura produtiva da área com a cultura hacker e sugere que “o Jornalismo Guiado por Dados seja uma imbricação entre esta cultura, nativa do campo da informática, e a cultura jornalística”. Com o desenvolvimento de uma nova cultura por parte de tecnologias de comunicação em rede, a cibercultura, conforme Träsel (2014), convergiu ferramentas de computação e telecomunicações com uma socialidade hedonista e efêmera típica da pós-modernidade, o que levou ao surgimento de um movimento de apropriação dos aparelhos informáticos e à “perversão” da utilidade planejada pelos fabricantes de tais tecnologias. E os pioneiros desse movimento perverso no ocidente foram os hackers

22

<https://medium.com/volt-data-lab/manual-de-jornalismo-de-dados-para-reda%C3%A7%C3%B5es-v-1-0-908485625e63>

e suas subculturas. Esses indivíduos, como identificou Coleman (2013 Apud Träsel, 2014), compartilham ideais de liberdade de acesso à informação, que levam a uma ética de compartilhamento, e a apropriação de tecnologias, no sentido de compreender seu funcionamento e desenvolver a capacidade de modificá-las, para benefício próprio ou coletivo. Nesse sentido, Träsel (2014) argumenta que o jornalismo de dados é resultado de uma articulação, de um intercâmbio entre a cultura hacker e a cultura profissional jornalística. Esses profissionais se apropriam de tecnologias, ferramentas e técnicas que são atípicas em uma rotina produtiva de uma redação tradicional, como linguagem de programação, softwares de análise de dados e gerador de grafos; compartilham o conhecimento adquirido para os demais colegas da profissão, seja por meio de cursos capacitatórios, fóruns especializados ou manuais de redação; e fomentam uma cultura de compartilhamento de conhecimento e dados públicos.

No Brasil, o jornalismo de dados começou a dar seus primeiros passos a partir de 2012, com dois blogs dentro de grandes meios de comunicação, o FolhaSPDados, do jornal Folha de São Paulo, e o Estadão Dados (que continua ativo), do jornal Estadão, ambos inspirados no Datablog do jornal britânico *The Guardian*, que popularizou o termo jornalismo de dados ao lidar com a grande quantidade de dados dos vazamentos do Wikileaks.

Vale destacar o pioneirismo do Bacharel em matemática pela USP e mestre em filosofia da ciência pela Unicamp, Cláudio Weber Abramo. Uma das principais referências em jornalismo de dados e no combate à corrupção e na luta pela integridade das instituições públicas, Weber Abramo dedicou a sua carreira a ampliar a transparência e o acesso aos dados públicos. Seu papel foi determinante para a criação de projetos de bancos de dados e informações públicas e seu protagonismo na campanha pela aprovação da Lei de Acesso à Informação (LAI), sancionada em 2011, é motivo de celebração. Consequentemente, seu legado continua presente no prêmio que carrega seu nome e que prestigia os trabalhos mais impactantes do jornalismo de dados - o Prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados.

Outros projetos marcantes de jornalismo de dados no Brasil são o CTRL-X²³, projeto desenvolvido pela Abraji com apoio de empresas de mídia que monitora ações judiciais contra divulgação de informações e assédio judicial contra jornalistas, e o Atlas da Notícia, projeto elaborado pelo Instituto para o Desenvolvimento do

²³ <https://www.ctrlx.org.br/#/infografico>

Jornalismo (Projor) em parceria com a Abraji, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) e 22 escolas de jornalismo, além do Volt Data Lab, organização de jornalismo de dados. O Atlas da Notícia é uma iniciativa que mapeia veículos de notícias por todo o território nacional com o foco em identificar possíveis desertos de notícias ou quase desertos, ou seja, regiões que possuem menos de dois ou nenhum jornalismo local atuante.

Nos últimos anos, foram desenvolvidas iniciativas em diversas redações que elevaram o status e a qualidade do jornalismo de dados feito no Brasil. Iniciativas como a da organização Gênero e Número, que produz reportagens e levantamento de dados sobre violência de gênero no Brasil; Datalabe, uma organização que atua no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e que promove a cultura de dados abertos nas comunidades locais. Um grande destaque de tratamento de dados no jornalismo investigativo é Agência Pública, veículo de notícias independente fundado por jornalistas mulheres e que foi o primeiro veículo independente no Brasil a divulgar as informações vazadas pelo Wikileaks. Esses exemplos demonstram um crescimento gradual da prática do jornalismo de dados por organizações independentes especializadas.

3 - O JORNALISMO INDEPENDENTE E DESERTO DE NOTÍCIAS

3.1 - CRISE NO JORNALISMO?

A migração do jornalismo do meio impresso para o meio digital perpassou por uma mudança radical não só no modo de produção jornalística, como também na sustentabilidade do negócio. Para Doc Searls (2001), essa migração de meios tornou o jornalismo um produto “pós-industrial”, ou seja, aquele jornalismo não mais organizado de acordo com a lógica do maquinário de produção. Enquanto no jornalismo dito “industrial”, a organização noticiosa era estruturada em múltiplas funções na produção jornalística, que iam desde o pauteiro até o cinegrafista e editor, no jornalismo pós-industrial as organizações noticiosas sofrem um baque com o advento da internet, em especial o advento das redes sociais digitais, que atraem os anunciantes por meio da sua arquitetura de circulação de informação que permite um direcionamento mais efetivo aos usuários para fins comerciais, reduzindo drasticamente fontes de financiamento da imprensa, resultando em enxugamento das redações e impulsionando um novo tipo de jornalista multitarefas, que preenche todas as funções do jornal.

Anderson, Bell e Shirky (2013) destacam que o negócio dos meios de comunicação tradicionais são prestações de serviços com a integração vertical de conteúdo, reprodução e distribuição. O custo de capital na integração vertical é elevado, o que pode ocasionar em um gargalo no qual o público poderia ser induzido a pagar. Com a ascensão da internet, essa integração vertical começa a ruir, pois todo mundo paga pela infraestrutura:

O público segue mais do que disposto a pagar pela reprodução e pela distribuição, embora hoje paguemos à Dell por computadores, à Canon por impressoras e à operadora Verizon pela entrega, em vez de pagar à Conde Nast, à Hearst ou à Tribune Co. por um pacote com todos esses serviços (Anderson, Bell e Shirky, 2013, p.35)

Outro formato de distribuição de conteúdo que foi reconfigurado pela internet foi a integração horizontal dos meios de comunicação tradicionais. O público que sintonizava um determinado canal ou comprava uma publicação para ler um artigo específico seguia vendo ou lendo o que mais houvesse nesse pacote por pura inércia.

Esse consumo por conteúdos em um mesmo emissor muitas vezes era confundido com fidelidade, mas na maioria das situações era um comodismo que o leitor se impunha, como aponta Anderson, Bell e Shirky (2013). A internet muda esse cenário ao proporcionar um leque de fontes de conteúdos sem que o usuário fique retido em uma única fonte de informação. “Em muitos sites jornalísticos de interesse geral, a categoria mais comum de leitor é aquela formada por gente que confere um único artigo por mês”.

Anderson, Bell e Shirky (2013) dão destaque à mudança relacionada à publicidade nas redes sociais, que embora pudessem ser a mesma publicidade veiculada nos meios tradicionais de comunicação, não subsidiavam a produção de conteúdo. Na década de 90, com o domínio dos fóruns de discussão na internet, anunciantes temiam divulgar seus anúncios nesses ambientes devido ao conteúdo produzido pelos usuários. A mudança de paradigma ocorre “quando um número satisfatório de empresas decidiu que redes sociais eram um meio aceitável, o estoque disponível de anúncios passou a ser função do ilimitado interesse das pessoas umas nas outras, e não da capacidade do veículo de comunicação de criar conteúdo ou manter a audiência. Quando a demanda gera oferta a um custo pouco acima de zero, o efeito nos preços é previsível” (Anderson, Bell e Shirky, 2013).

Frente a esse cenário de perda de receita para as redes sociais, as organizações jornalísticas foram obrigadas a se reestruturarem, explorando novos métodos de trabalho e processos viabilizados pelas mídias digitais. A reestruturação das empresas de jornalismo exige mais espaço a parcerias, um aproveitamento mais apurado de dados públicos; um investimento maior a indivíduos, multidões e equipamentos para a produção de informação em estado bruto; e até um uso maior de tecnologia para produzir parte do produto final. Em um meio que fomenta a competição por atenção e com a escassez de recursos, os veículos de notícias devem inovar tanto na produção de conteúdo quanto na divulgação de informações, desdobrando-se em criatividade que acentue não só a mensagem da informação como também reverbere a sua credibilidade no público com acesso a tanta fonte de informação. Essa mudança deve ocorrer sem abrir mão do “faro” jornalístico que constitui a realização da profissão.

Serão mudanças sofridas, pois irão afetar tanto a rotina diária como a autoimagem de todos os envolvidos na produção e distribuição de notícias. Sem isso, no entanto, a redução dos fundos disponíveis para a

produção do jornalismo fará com que no futuro a única opção seja fazer menos com menos. Não há, na crise atual, solução capaz de preservar o velho modelo. (Anderson, Bell e Shirky, 2013, p.38)

3.1.1 - NOVAS FORMAS DE SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Apesar de ser um dos fatores principais para a crise do modelo de negócio tradicional do jornalismo, o meio digital possibilitou novas formas de desenvolvimento de novos modelos de negócio para as organizações noticiosas. Com acesso a mais dados de interesse público abertos graças ao movimento de transparência, bem como ferramentas visuais de detecção e com a rápida distribuição de notícias das redes sociais, um artigo importante de uma publicação minúscula pode chegar a um público enorme sem custo adicional (Anderson, Bell e Shirky, 2013, p. 38).

Os autores propõem que os recursos podem ter origem na assinatura digital, na publicidade nos sites, em estratégias de vendas para mídias sociais, nas verbas de fundações e através do subsídio estatal.

As assinaturas digitais é um dos modelos de receita mais utilizados no jornalismo. De acordo com uma análise do site Poder360²⁴, com base na pesquisa do Instituto Verificador da Comunicação (IVC) que estipulou um valor mínimo de assinatura de um veículo para R\$ 1,90, um levantamento sobre a circulação de 12 veículos relevantes mostra que o número de leitores pagos na internet subiu de 1.105.627 em dezembro de 2022 para 1.664.952 em dezembro de 2023. Uma alta contábil expressiva de 50,6%. Conforme o Poder360, essa tática de cobrar uma assinatura digital a um preço baixo em relação ao que seria cobrado por uma tiragem impressa tem objetivo de atrair mais leitores a um custo baixo, atrair mais anunciantes e tentar aos poucos elevar o preço cobrado pela publicidade, e utilizar microdados fornecidos pelos assinantes - sexo, idade e endereço, - para aprimorar o direcionamento de anúncios de maneira mais eficiente.

Um modelo de cobrança também utilizado é o paywall, mecanismo utilizado em sites de notícias que limita o acesso dos usuários a conteúdos gratuitos disponíveis, sujeitando-os a uma cobrança mensal ou anual para acesso total dos conteúdos. O modelo foi implementado inicialmente pelo jornal norte-americano Wall Street Journal, em 1997, por um valor de 50 dólares por ano. Essa empreitada inicialmente ajudou o

²⁴ <https://www.poder360.com.br/midia/com-assinatura-barata-jornais-turbinam-digital-em-2023/>

jornal a angariar 200 mil assinantes no site, que em menos de uma década chegou aos impressionantes 1 milhão de assinantes (Reis, 2019). O modelo, no entanto, não é amplamente difundido no Brasil. Conforme um levantamento realizado por Reis (2019) entre os 15 jornais de maior circulação no Brasil, com base nos dados do IVC, apenas quatro utilizam paywall - Folha de São Paulo (SP), Zero Hora (RS), Estado de São Paulo (SP) e O Globo (RJ), sendo o jornal Folha de São Paulo o primeiro periódico a implantar esse tipo de sistema de cobrança no Brasil em 2012.

The image shows a paywall notification on the Folha de São Paulo website. At the top, there is a navigation bar with 'MENU ASSINE' on the left, the 'FOLHA DE S. PAULO' logo in the center, and 'ENTRAR' and 'BUSCAR' on the right. Below the navigation bar, there are category links: 'cotidiano > educação mobilidade violência saúde ambiente ciência mortes' and 'LOTÉRIAS AEROPORTOS PRAIAS'. A dark blue banner at the top of the notification area says 'Oferta Especial: R\$1,90 no 1º mês' and 'ASSINE A FOLHA'. The main notification text reads: 'Tomar remédio sem recomendação médica? Sua saúde pode estar em risco. Movimento #TôFora'. Below this, there are three search-like boxes with text: 'recomende um tratamento', 'remédio com efeito rápido', and 'me indique um remédio'. A link 'Já é assinante? Faça seu login' is present. The notification continues: 'Você atingiu seu limite de matérias livres. Assine com acesso ilimitado!'. Below this, a yellow box says 'OFERTA EXCLUSIVA', followed by '6 MESES de R\$1,90/mês' and 'SOMENTE ESTA SEMANA'. A red button says 'ASSINE A FOLHA'. At the bottom, it says 'Cancele quando quiser' and 'Notícias no momento em que acontecem, newsletters exclusivas e mais de 150 colunas e blogs. Apoie o jornalismo profissional.'

Figura 9 Aviso de Paywall da Folha de São Paulo. Fonte: Folha de São Paulo

Um modelo de negócios bastante difundido no jornalismo brasileiro é o modelo de *crowdfunding*, o financiamento coletivo. Com o lançamento da plataforma de financiamento coletivo Catarse, em 2011, um dos seus primeiros projetos era jornalístico: Cidades para Pessoas, idealizado pela jornalista Natália Garcia. O projeto arrecadou cerca de 25 mil reais para financiar as viagens da repórter a 12 cidades, com objetivo de conhecer e relatar soluções de urbanização que privilegiam o bem-viver nas metrópoles (Agência Pública, 2015). O Catarse, desde o seu lançamento, tornou-se uma opção viável não só para financiamento de projetos jornalísticos, mas também para projetos de segmentos distintos. Segundo dados levantados pela própria plataforma, de 2011 a 2024 foram financiados 20 mil projetos por mais de 1.2 milhões de apoiadores e mais de R\$300 milhões arrecadados.²⁵ Em 2024, a Alma Preta Jornalismo, agência de

²⁵<https://blog.catarse.me/post/retrospectiva-catarse-2024-um-ano-para-celebrar-a-comunidade-criativa>

notícias dedicada à cobertura jornalística nacional e internacional, com ênfase na perspectiva racial negra, tornou-se a primeira mídia independente do Brasil a cobrir os Jogos Olímpicos in loco e credenciamento, em Paris, utilizando o Catarse como meio de arrecadar fundos para cobrir as Olimpíadas. Os veículos Agência Pública e Intercept Brasil são outros que utilizam o financiamento coletivo para financiarem a produção de suas reportagens. Como bem colocam Maurício e Almeida (2020) o modelo de negócios por *crowdfunding* parece o mais democrático e o que mais condiz com o interesse público, uma vez que não haverá interesses de financiadores externos poderosos na produção das reportagens.

Alma Preta
Apoie Jornalismo Preto e Livre!

Escolha a recompensa e em seguida o valor do apoio mensal

Apoiar sem recompensa

R\$ 10 ou mais por mês
Tem Clima para Isso?

APOIE O JORNALISMO NEGRO NA LINHA DE FRENTE DA JUSTIÇA CLIMÁTICA.

Fortaleça o programa documental mais importante para a comunidade negra na pauta ambiental. + Receba com exclusividade Newsletters sobre a produção dos programas + Contribua para sustentabilidade da Alma Preta no campo do audiovisual

R\$ 25 ou mais por mês

O Catarse não é uma loja.
Apoiar um projeto é acreditar e confiar no potencial dele se tornar realidade.
A execução da proposta e a entrega das recompensas é de responsabilidade exclusiva do(a) realizador(a) do projeto.
[Saiba sobre Responsabilidades e Segurança](#)

assinatura
Esse projeto irá receber todo mês o valor apoiado por você.

Dúvidas frequentes

- > Como eu assino este projeto?
- > Quando vou poder usufruir dos meus benefícios como assinante?
- > Quando o pagamento é efetivado?
- > Quando será minha próxima cobrança?
- > E se eu quiser mudar meu apoio mensal no futuro?

Figura 10 Página de campanha de financiamento coletivo do Alma Preta Jornalismo na plataforma Catarse. Fonte: Alma Preta Jornalismo/ Catarse

Organizações noticiosas como o Nexo Jornal apostam em estratégias diversas de arrecadação de receita, como a venda de conteúdo para o setor de educação, assinaturas corporativas e parcerias com universidades. A Jota Jornalismo, veículo especializado em cobertura política e jurídica, vende conteúdo exclusivo de informações e análises de decisões judiciais para o mercado jurídico.

NEXO

Jornalismo independente de alta qualidade.
Sem ruídos, com clareza, apenas o que você precisa saber.

NEXO BÁSICO

R\$ 140/ano

- Acesso ilimitado
- Newsletters exclusivas

ASSINAR

NEXO COMPLETO

~~R\$ 185~~ R\$ 169/ano

- Acesso ilimitado
- Newsletters exclusivas
- 30% de desconto na Livraria do Nexo
- Até 60% de desconto em cinemas
- R\$ 100 de desconto em cursos do Nexo

ASSINAR

NEXO + NYT

R\$ 349/ano

- Acesso ilimitado
- Newsletters exclusivas
- 30% de desconto na Livraria do Nexo
- Até 60% de desconto em cinemas
- R\$ 100 de desconto em cursos do Nexo
- Acesso ao The New York Times

ASSINAR

Prefiro assinar com o Google

Figura 11 Planos de assinatura do Nexo Jornal. Fonte: Nexo Jornal

JOTA PRO: Escolha sua solução sob medida

PODER	TRIBUTOS	SAÚDE	ENERGIA	TRABALHISTA
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cobertura detalhada dos julgamentos no TST e no STF ✓ Atualizações sobre temas de interesse no Legislativo e Executivo ✓ Relatórios e análises 				

Figura 12 Opções de assinatura da Jota Jornalismo. Fonte: Jota Jornalismo

Ainda assim, sustentar essas fontes de recursos é uma tarefa difícil enfrentada por empreendimentos jornalísticos. Ao contrário das startups de jornalismo americanas e até europeias, que contam com números razoáveis de doadores individuais, recursos de fundações e de editais e investimentos inclusive oriundos dos veículos tradicionais de mídia, no Brasil esses recursos ainda são escassos (Maurício e Almeida, 2020). Essa escassez de recursos inibe a atuação de muitos veículos de notícias independentes a longo prazo, um cenário agravante ao fenômeno do Deserto de Notícias.

3.2 - O JORNALISMO INDEPENDENTE NO BRASIL

Categorizar o que supostamente é jornalismo independente no Brasil é uma tarefa complexa. Em 2015, a Agência Pública elaborou um mapa²⁶ que cataloga iniciativas jornalísticas independentes no território nacional utilizando os seguintes critérios: 1) Organizações que produzem primordialmente conteúdo jornalístico; 2) Organizações que nasceram na rede; 3) Projetos coletivos, que não se resumem a blogs; e 4) Sites não ligados a grandes grupos de mídia, políticos, organizações ou empresas. Apesar dessas características elencadas poderem fortalecer a classificação de mídia independente, muitas das iniciativas mapeadas pelo projeto não conseguem apresentar parâmetros que vinculem ao seu discurso de “independência” (Patrício e Batista, 2017,2020 *apud* Patrício, 2022).

Uma característica, no entanto, é muito presente nas narrativas das organizações que se declaram independentes que está atrelado ao quarto critério de catalogação utilizado pelo projeto da Agência Pública: a explicitação do embate entre centro versus periferia como princípio de atuação dos grupos de produção, estabelecendo uma oposição correlata entre mídia convencional e mídia independente (Patrício, 2022). Ou seja, muitas iniciativas de mídias independentes estão intrinsecamente arraigadas no estabelecimento de territorialidade, mesmo que essas iniciativas sejam associadas a plataformas digitais, “o parâmetro ‘localização física’ ainda fosse apropriado como definição de independência jornalística, conquanto a oposição acima indicada ainda se espraiasse para o terreno simbólico, do marginalizado socialmente” (Patrício, 2022). É preciso compreender mídia convencional/tradicional como aquela produzida e divulgada pelos meios de comunicação que se estabeleceram como os mais conhecidos veiculadores de notícias por meio da rádio, da televisão e dos jornais impressos, que migraram para o meio digital passando a circular informações em plataformas próprias e de terceiros, controlada por grupos empresariais de longa tradição mercadológica no país.

É latente à análise do fenômeno do crescimento do jornalismo independente na era digital no Brasil, principalmente as mídias independentes que se identificam como negras, indígenas e periféricas/territoriais, o aumento do acesso de pessoas historicamente marginalizadas no ensino superior, reflexo da criação de políticas públicas, como a Lei de Cotas, em 2012 (InternetLab, 2024). Essa população

²⁶ <https://apublica.org/mapa-do-jornalismo/>

marginalizada chega ao mercado de trabalho exigindo não só maior diversidade nas redações, como também maiores iniciativas “comunicação periféricas, com foco em debates de raça, gênero, sexualidade e indígenas” (InternetLab, 2024).

Esse perfil majoritário do jornalista independente no Brasil contrasta com perfil predominante do jornalista médio de redações tradicionais. O estudo realizado pela Internet Lab, com base em análise de dados do IBGE, Ministério do Trabalho, PNAD e do Atlas da Notícia, apontou o perfil médio do jornalista brasileiro, em 2021, possui mais anos de educação, é composto em sua maioria por brancos e majoritariamente feminino, com ‘profissionais mulheres representando 51,2% da força de trabalho. Esses dados são corroborados pela pesquisa *Raça, gênero e imprensa: quem escreve nos principais jornais do Brasil?*²⁷, desenvolvida pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (GEMAA) em 2023, que analisa o perfil racial e de gênero de quem ocupa as páginas dos principais veículos de comunicação escrita do país, como os jornais Folha de São Paulo (Folha), o Estado de São Paulo (Estadão) e O Globo, mostra que a maioria dos produtores de conteúdo em todos os jornais pesquisados são brancos, representando 84% da amostra, seguido por pardos (6,1%), pretos (3,4%), amarelos (1,8%) e indígenas (0,1%). A idade também é outro fator significativo apontado pela pesquisa, já que há mais mulheres jovens trabalhando nas redações, enquanto homens tendem a ser mais velhos, um reflexo da falta de plano de carreira para mulheres nas redações tradicionais em relação aos homens que tendem a atuar por muito mais tempo.

Combinando os fatores de raça e gênero, os três jornais possuem uma tendência em comum: a maioria dos conteúdos são assinados por homens brancos, seguidos por mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. Em comparação, trazendo dados da survey realizada pela Associação de Jornalismo Digital (Ajour), há uma maior participação de mulheres (59,8%), não brancos (21,6%) e de jovens (45,9%) nas mídias filiadas à Ajour, em relação ao total de jornalistas no Brasil. Em suma, as redações tradicionais são em sua maioria brancas, masculinas e mais velhas.

Além do aspecto cultural e territorial que atravessam o ethos do jornalismo independente no Brasil, uma questão a ser levantada para discussão é a sustentabilidade do discurso de independência dessas organizações frente a possíveis interferências que fontes de financiamento podem ocasionar. Pelo seu caráter “marginal” de posicionamento de enfrentamento político aos regimes e governos de plantão e fomentando processos transformação social, o jornalismo independente raramente é

²⁷ <https://gemma.iesp.uerj.br/cgi-sys/suspendedpage.cgi>

agraciado por parte das generosas verbas publicitárias, o que o insere em uma crise além do conjuntural, adquirindo caráter estrutural e histórico (Patrício, 2022).

Embora haja uma diversidade de fontes de financiamento que permeiam a arrecadação de receita dos empreendimentos jornalísticos independentes, como levanta uma pesquisa da SembraMedia²⁸ (2017), com 100 iniciativas de jornalismo nativas digitais de quatro países da América Latina (Brasil, Argentina, Colômbia e México), que identificou mais de 15 tipos diferentes de fontes de receita, como eventos, treinamentos, assinaturas, crowdfunding, publicidade nativa, entre outros, mais da metade das iniciativas não possuem uma estrutura de gestão de financiamento, o que compromete a sustentabilidade do negócio longo prazo.

A dificuldade dos jornalistas em desenvolver um plano de negócios atrelado ao modelo editorial escancara uma deficiência na formação de base dos jornalistas tanto na formação universitária, quanto na possibilidade de cursos de gestão de negócios e empreendimentos voltados para esse público, bem como uma série de barreiras que mídias independentes periféricas encaram para dialogarem e firmarem posições e parcerias dentro do mundo corporativo, o que vai além da formação dos profissionais que atuam nos veículos que surgem em redes de contato e em disposição e experiência em negócios digitais.

O jornalista Sérgio Ludtke, que participou do levantamento de dados neste estudo, destaca que falta planejamento e profissionais para focar na geração de receitas. Na maioria das vezes, a captação fica a cargo do próprio profissional idealizador e realizador da iniciativa projeto e acaba não acontecendo como deveria. Ludtke identificou dificuldade na visão de diversificação das receitas pelos líderes dos projetos, que muitas vezes acreditam que basta ter crowdfunding ou publicidade ou eventos porque têm poucos recursos humanos para tocar todas as frentes ao mesmo tempo. Essa falta de recursos humanos impede a organização de visualizar outras possibilidades. Mas Ludtke acredita que no ambiente digital a soma de receitas é o que pode dar sobrevida aos projetos.

No que tange a pluralidade de receitas no ambiente digital, uma solução para a sustentabilidade financeira das mídias independentes está na ampliação do diálogo sobre a responsabilidade da sociedade na manutenção do jornalismo. Como aponta o relatório da InternetLab (2024), embora haja apoio financeiro de leitores às iniciativas

²⁸ <https://data.sembra-media.org/baixar-este-relatorio/?lang=pt-br>

independentes, esse apoio financeiro se mostra complexo frente às desigualdades econômicas e distribuição de renda que imperam a sociedade brasileira:

Dada a realidade financeira de grande parte da população brasileira, pagar por informação ou pela manutenção de veículos de qualidade não é viável frente às necessidades básicas de subsistência. Algumas mídias conseguem obter parte de sua receita dessa forma, mas para as mídias territoriais, periféricas ou indígenas, essa perspectiva enfrenta muitas barreiras. (InternetLab, 2024, p.20)

3.2.1 - OCUPANDO TERRITÓRIOS

A territorialidade é um fator imprescindível na atuação de muitas mídias independentes. Em uma sociedade pós-industrial na qual crises territoriais (físico, econômico, informacional, cultural, subjetivo) se agravam, generaliza-se uma sensação de desterritorialização que é potencializada pelo ciberespaço e cibercultura, cujo meio já é desterritorializado por essência (Lemos, 2005). O ciberespaço, no entanto, como um espaço estriado controlado por mecanismos técnicos, é gerenciado por instituições governamentais e privadas. No entanto, com o desenvolvimento de dinâmicas sociais e reconfiguração cultural que fluem no meio desterritorializado, novas formas de reterritorialização surgem através de movimentos e iniciativas como ciberativismo, movimento hacker, movimento pelos softwares livres, comunidades virtuais, softwares sociais e organizações de mídia independentes (Lemos, 2005).

Nesse sentido, Filho e Silva (2019) consideram o aparecimento de grupos de jornalismo independente organizados em torno de novos arranjos produtivos de trabalho como forma de reterritorialização das fronteiras jornalísticas, implicando a construção de novos sentidos para o jornalismo que é performado dentro desses novos limites (econômicos, simbólicos, culturais e jornalísticos) e para os jornalistas que atuam nesses novos territórios da profissão.

Além do processo de reterritorialização no campo laboral e produtivo, a territorialidade exprime-se no *ethos* discursivo dessas organizações de mídia independente ao expressar a sua identidade que está de acordo com o mundo que elas supostamente fazem surgir (Maingueneau, 2006 apud Filho; Silva, 2019). Desse modo, o discurso da territorialidade presente nessas organizações apresenta um caráter tanto

simbólico quanto geográfico na construção de sua identidade. Ao analisar a seção de “Sobre Nós” ou “Quem Somos” nos sites de algumas iniciativas catalogadas no Mapa do Jornalismo Independente da Agência Pública, é possível observar o discurso da territorialidade presente em seu ethos discursivo.

A Agência Mural, iniciativa surgida em 2010 como um blog de notícias, tem como seu principal eixo de atuação a cobertura de periferias da cidade de São Paulo que entende como essa área geográfica estendida além do centro do poder político-econômico paulistano e que alcança as cidades da região metropolitana. “[...]fazemos jornalismo local sobre, para e pelas periferias, já que o jornalismo que praticamos é feito por jovens profissionais residentes dessas mesmas áreas”. Nesse enunciado evidencia-se o movimento de reterritorialização da agência ao enfatizar a produção noticiosa no local e para o local e destaca a reconfiguração do quadro do perfil médio do jornalista brasileiro ao enfatizar que a produção noticiosa da agência é realizada por jornalistas oriundas desses territórios, reflexo da ascensão de indivíduos historicamente minorizados no ensino superior.

A Marco Zero Conteúdo, organização jornalística baseada em Recife, Pernambuco, estrutura o seu *ethos* discursivo no campo jornalístico e territorial. Na sua seção “Sobre”, a iniciativa se apresenta como uma organização sem fins lucrativos que aposta na produção de reportagens e conteúdos que exponham as relações de poder, dando destaque a temas de interesse público invisibilizados pela mídia corporativa frente à perda de credibilidade dos meios de comunicação tradicionais. No enunciado “Entre os principais eixos de atuação da Marco Zero estão os direitos humanos, a democracia, questões de gênero e identitárias, além dos temas relacionados especificamente ao direito à cidade, como a mobilidade urbana, e à ocupação econômica, social e cultural do território”, o veículo de notícias expõe a ocupação de territórios no âmbito simbólico e material, constituindo um processo de reterritorialização em sua dinâmica ao abarcar “as relações sociais, políticas, econômicas e culturais e que trazem em seu cerne a questão das formas de organização da vida em comum, atravessadas pelo poder, pelo controle, pelas ritualizações, pela linguagem e a técnica (...)” (Reis; Zaneth, 2017, p. 22). Como bem reforça Filho e Silva (2019), os esforços da iniciativa presentes na sua autodefinição se dão no sentido de reterritorialização do jornalismo, visto que a organização estabelece parcerias com outros grupos latino-americanos e autoriza a divulgação de seus conteúdos por qualquer

veículo a partir da licença *creative commons*, o que configura como um processo desterritorialização típico do campo da cibercultura.

O veículo Nova Imprensa representa bem o processo de reterritorialização das mídias independentes no ciberespaço. O veículo foi fundado por uma equipe de jornalistas do único jornal impresso que cobria as cidades da região norte litorânea do Estado de São Paulo que fechou as portas em 2015, depois de mais de 30 anos de funcionamento. Nesse sentido, os jornalistas do antigo veículo apostaram na ocupação do território no campo digital onde as dinâmicas expressam múltiplas territorialidades, e por isso, o veículo consegue prevalecer em seu cerne elementos que provêm da linguagem, do signo, dos discursos, da esfera dos agenciamentos expressivos, produzindo conexões que criam processos de identificação e assim constituem territórios (Reis; Zanetti, 2017). Ademais, a Nova Imprensa expõe outro fenômeno que está interseccionado com a atuação das mídias independentes: os desertos de notícias.

3.2.2 - DESERTO DE NOTÍCIAS

Compreender os processos de reterritorialização simbólica e física das mídias independentes é também compreender o que constitui o fenômeno dos desertos de notícias. Desertos de notícias, segundo a jornalista e pesquisadora no Centro de Inovação e Sustentabilidade de Mídia Local da Escola de Mídia e Jornalismo na Universidade da Carolina do Norte (EUA) Penelope Muse Abernathy, são cidades e comunidades com pouco ou nenhum acesso a notícias e informações abrangentes e de credibilidade. Para Abernathy (2016), os jornais comunitários fornecem até 85% das "notícias que alimentam a democracia" nos níveis estadual e local, o que para a pesquisadora, significa que a saúde e vitalidade da comunidade está intrinsecamente ligada à presença da mídia.

Desde 2016, a pesquisadora produz relatórios sobre desertos de notícias no Centro de Inovação e Sustentabilidade de Mídia Local da Escola de Mídia e Jornalismo na Universidade da Carolina do Norte. Em seu primeiro relatório, Abernathy (2016) destaca que desde 2004, mais de um terço dos jornais dos EUA mudaram de dono ou foram vendidos duas ou mais vezes. Com a queda de receita, muitos proprietários de longa data declararam falência ou decidiram vender enquanto podiam. Assim, muitos jornais foram adquiridos por outras empresas ou grupos de investimento a preços muito baixos e os novos proprietários puderam então cortar custos e recuperar seu

investimento em apenas alguns anos. Isso resultou na extinção de redes de jornais inteiras. Outro ponto levantado por Abernathy (2016) é que a maioria dos jornais de propriedade e operados por grupos de investimento está localizada em comunidades de pequeno e médio porte com dificuldades econômicas, onde o jornal é a única fonte de notícias locais. Diferente das empresas de mídia do século XX, que "compravam e mantinham" jornais por muitos anos, os novos grupos de investimento proprietários de jornais administram ativamente suas propriedades, mantendo um foco de curto prazo nos lucros. Ao primeiro sinal de desgaste ou dificuldade de vender um jornal com baixo desempenho, elas o fecham, deixando as comunidades sem um jornal ou qualquer outra fonte confiável de notícias e informações locais.

Pesquisas sobre desertos de notícias foram aprofundadas e receberam novas camadas nos relatórios posteriores. O último relatório, chamado *Desertos de notícias e jornais fantasmas: as notícias locais sobreviverão?*, publicado em 2020, em plena pandemia da Covid-19, aponta que a recessão econômica e a pandemia aceleraram o fechamento de vários jornais.

No Brasil, os primeiros esforços para estudar o fenômeno dos desertos de notícias em seu território foram do Atlas da Notícia, projeto idealizado em parceria com o Volt Data Lab, agência de jornalismo de investigação, análise e visualização de dados. A iniciativa é inspirada no projeto *America's growing news deserts*, levantamento realizado pela organização *Columbia Journalism Review* que quantificou o fechamento de veículos de notícias por todo os Estados Unidos por meio de um mapa navegável. No último relatório divulgado em 2025 pelo Atlas da Notícia, cerca de 20,6 milhões de pessoas, representando 9,7% da população, vivem em cidades com nenhuma cobertura jornalística local. Somado aos 'quase desertos', municípios que possuem apenas um ou dois veículos jornalísticos, o número de pessoas sobe para 55 milhões, representando 25,8% da população brasileira. Esses números representam 2.504 municípios brasileiros, 45% do total. Isto posto, o levantamento de 2025 apresentou uma leve queda de 3,7% de deserto de notícias no Brasil em relação ao levantamento de 2023, representando o menor número de municípios considerados desertos desde o início da pesquisa em 2017.

Outro dado apresentado no levantamento é o de crescimento de números de veículos de notícias no segmento digital em relação a veículos radiofônicos, predominantes em regiões distantes das metrópoles e, por vezes, a única fonte de

notícias do local: cerca de 5.245 de organizações jornalísticas mapeadas são online, enquanto 4.836 são emissoras de rádio.

Os jornais impressos tiveram uma queda gradual em relação ao levantamento anterior do ano de 2022 - 3.121 veículos mapeados em 2023 em relação aos 3.214 de 2022, uma queda de cerca de 2,9%. Esse dado pode representar tanto o fechamento de portas desses veículos quanto um indicativo de migração do meio impresso para o meio digital, que, em meio ao crescimento do acesso à internet em domicílios tanto em áreas urbanas, com 92,5% das casas com internet, quanto em áreas rurais, que teve um aumento de 81% de casas agregadas ao sinal de internet (IBGE, 2023)²⁹, torna-se cômodo a migração de meios e, por vezes, a única forma de sustentar o veículo. Embora o aumento da mídia online esteja correlacionado ao aumento de acesso à internet no país, nem sempre localidades fora das grandes metrópoles são contempladas com informação de qualidade. É o que apontaram Benezath e Reis (2020) ao se debruçarem sobre circulação de notícias em cidades do interior do Espírito Santo no contexto de pandemia. Ao examinarem a produção local de notícias feita pelos próprios moradores em sites e redes sociais, as autoras se depararam com páginas desatualizadas sem nenhuma informação sobre a Covid-19 e única fonte de informações acessada são os boletins da prefeitura. Benezath e Reis (2019) apontam que o jornalismo comunitário pode ser uma solução viável para uma produção de notícias atualizada, mas a ausência de políticas públicas de incentivo ao jornalismo de interesse público e comunitário joga luz à dificuldade de sustentar um negócio de comunicação.

Levantamento da InternetLab (2024) identificou quatro leis e cinco projetos de lei para incentivar a mídia no geral. Os estados do Amapá e Mato Grosso possuem leis parecidas sancionadas na década de 90 que dizem respeito ao incentivo de leitura de jornais nas escolas de ensino público, com possibilidades de convênio do poder público com as empresas jornalísticas. Porém não há detalhes quanto à sua execução. Tanto a lei do Rio Grande do Sul quanto os demais projetos de lei dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais são semelhantes e têm como propósito a instituição de uma política estadual de incentivo às mídias locais e regionais. Nessas leis, o governo do estado destina uma verba do orçamento para a divulgação, nestes veículos, de obras, anúncios, editais, programas, serviços e campanhas de interesse público. Em todos os

29

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41024-internet-foi-acessada-em-72-5-milhoes-de-domicilios-do-pais-em-2023>

casos, não houve uma execução definitiva. Os projetos de lei de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram arquivados devido ao fim da legislatura e a lei de Rio Grande do Sul “teve vida breve”. Além da insuficiência de incentivos do estado para o fomento de mídias locais, especialistas ouvidos pela InternetLab (2024) ressaltaram que falta transparência e acesso irrestrito a recursos de publicidade governamental e, com a ausência de políticas de incentivo às mídias e imprensa, muitos veículos se submetem a editais de incentivos a projetos culturais para angariar parte do orçamento ofertado.

O sudeste e o sul são as regiões com maiores percentuais de veículos de notícias no país - 32,7% e 26,5%, respectivamente. O Norte é a região onde menos concentra veículos de notícias, com 8,7% do total, embora tenha havido um leve aumento de 0,6% de veículos na região em comparação com o levantamento de 2022. Cerca de 51% dos municípios possuem ao menos um veículo de notícias local, um total de 2.858 cidades que representam 176,3 milhões de pessoas ou 87% da população, sendo São Paulo o estado com maior concentração de iniciativas jornalísticas.

3.3 - A ERA DAS STARTUPS JORNALÍSTICAS

O desenvolvimento de mídia independente na era digital está, em parte, intrinsecamente arraigado à cultura de startup. As startups jornalísticas surgem em um movimento de guinada ao empreendedorismo que, apesar de "celebrar a inovação", funciona mais como uma remediação à falta de emprego nas redações do que propriamente se compromete com rupturas nos processos da comunicação (Bertocchi, 2017).

Surgido nos Estados Unidos entre as décadas de 60 e 70 na região do Vale do Silício, as startups e seus discursos de empreendedorismo e inovação começam a ganhar forma no Brasil nos anos 2010. Como uma organização que possui um modelo de negócios escalável e replicável (Blank, 2010), uma startup possui um ciclo de vida com desafios e decisões únicos, os quais exigem tecnologias, habilidades e estratégias completamente distintas das praticadas em empreendimentos comuns, o que a diferencia de uma grande corporação. Não raras as vezes, as startups nem imaginam de antemão como será seu produto ou serviço, quais tecnologias usar e sequer o perfil de seus potenciais clientes.

Nesse sentido, Bertocchi (2017) organiza esse ciclo de criação e desenvolvimento de startups em três fases: a primeira fase é a Inovação e potencial de

escalabilidade. Em sua primeira fase, a startup precisa chamar a atenção e apresentar um pitch convincente que revele seu potencial inovador para os fundos de investimento, também chamados de aceleradoras de startups; Na segunda fase a startup passa por uma segunda fase na qual ocorrem ajustes no seu modelo de negócio, processos, produto, serviços e estratégias. Essa é uma fase em que ocorrem falhas, aprendizagem com os erros e correções, bem como contratação e teste de equipe para auxiliar na moldagem do negócio. “Essa fase de transição da startup se distingue da fase comum de transformação de um empreendimento pequeno que ganha envergadura devido a fatores não necessariamente vinculados à inovação”.

A terceira fase organizada por Bertocchi (2017) é a fase do domínio do mercado e lucro . Ao longo de sua terceira fase, a startup valida seu modelo de negócios junto aos clientes e segue crescendo muito rapidamente. O objetivo final é gerar lucro . O domínio do mercado é garantido posteriormente pela dificuldade dos concorrentes de copiarem o modelo de negócios desenvolvido previamente de forma singular.

Mesmo que movimentações significativas tenham ocorrido nos últimos anos, as startups de mídia não têm sido tradicionalmente o principal foco de investimento dos fundos de risco (venture capital) (Bertocchi, 2017). Apesar disso, como apresenta a Bloomberg (2017), corporações de grande escopo desembolsaram fundos para adquirir ou apoiarem veículos de repercussão significativa na internet: a AOL gastou US\$ 315 milhões para adquirir o portal Huffington Post em 2011; a editora alemã Axel Springer SE assumiu o site *Business Insider* em 2015 num acordo de US\$ 343 milhões; a divisão *Turner* da *Time Warner Inc.* liderou a rodada de financiamento de US\$ 15 milhões do Mashable em 2015; o *TheSkimm* arrecadou US\$ 8 milhões em financiamento liderado pela *21st Century Fox Inc.* Os fundos ainda impulsionaram várias startups de mídia como *BuzzFeed Inc.*, *Vice Media LLC* e *Vox Media Inc.*

No Brasil, esse grande aporte financeiro não é agraciado pela maioria dos empreendimentos jornalísticos, que dependem do subsídio oriundo de venda de assinaturas e conteúdos exclusivos, cursos e palestras, publicidade digital (adsense) e crowdfunding. Um estudo do *Media Impact Funders*, realizado com as 25 principais fundações que investem em jornalismo globalmente, revela que, entre 2018 e 2022, 80% dos fundos foram destinados a organizações norte-americanas, enquanto 5,5% foram para a Europa, 3% para a África e apenas 0,5% para a Ásia – sem registros específicos para a América Latina.

O cenário se agravou com a decisão do governo dos Estados Unidos de desativar a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). Anunciada em fevereiro de 2025, a medida suspendeu temporariamente o financiamento de diversos projetos na América Latina, incluindo iniciativas de direitos humanos e apoio à imprensa independente. O levantamento da Organização Repórteres Sem Fronteiras destaca que a USAID apoiava a mídia independente em mais de 30 países, mas a extensão total dos danos é difícil de medir, pois muitas organizações evitam chamar atenção por medo de comprometer o financiamento de longo prazo ou de sofrer ataques políticos. O relatório aponta que US\$ 268,38 milhões em financiamentos ao jornalismo globalmente foram congelados,

Saad (2016, p.85 apud Bertocchi, 2017) corrobora com Ludke (2020 apud) ao afirmar que a maioria dos empreendimentos jornalísticos apresentados como startups não possuem um plano de negócios que organiza estratégias de arrecadação, competência que ainda parece ser um desafio para os jornalistas-empresendedores.

Nesse sentido, Bertocchi (2017) supõe que os empreendedorismos de jornalismo no Brasil se encontram no primeiro estágio experimental de desenvolvimento que incorpora "espírito e cultura de startup", embora não necessariamente deslanchem como startups cumprindo as três fases já supramencionadas. Nesse estágio experimental as motivações são diversas para jornalistas abrirem uma startup, desde uma proposta de remediação ao problema crônico dos passarálhos (demissões em massa) ocorridas nas redações de veículos tradicionais até resolver um problema real da sociedade (e o qual ainda ninguém se propôs a resolver), provocando rupturas e inovações na lógica do consumo informativo de forma significativa (sem volta) e ampla (geralmente em escala nacional ou global). Ainda assim, como supracitado, esses empreendimentos não possuem um plano de negócio suficientemente persuasivo para atrair capital e conseguir transformar um mercado, com muitas iniciativas se relevando ao discurso "ir com a cara e com a coragem", o que vai de encontro à competência que os jornalistas possuem em lidar com negócios. Muitos profissionais da comunicação não demonstram ampla experiência com administração, captação de recursos, criação de modelos de negócios, gestão de equipes, métodos facilitadores de inovação etc.

O empreendedorismo é um fenômeno relativamente recente, e no jornalismo isso coincide com a queda gradual da parede entre os lados comerciais e editoriais das organizações jornalísticas (Deuze e Witschge, 2015). Este muro foi "um processo que simultaneamente separou jornalistas das decisões de negócio e removeu dele qualquer

responsabilidade sobre as ações das organizações e sua sustentabilidade, e levou os jornalistas a apreciarem, em geral, a autonomia editorial em seu trabalho”.

Foi encarando esse cenário que surgiu em 2025 o Fundo de Apoio ao Jornalismo (FAJ)³⁰, uma iniciativa estruturada para fortalecer os ecossistemas de jornalismo no Brasil. A FAJ atua em três eixos principais: 1) fortalecimento financeiro, democratizando o acesso a recursos para organizações jornalísticas de interesse público, oferecendo apoio financeiro flexível e de longo prazo, com foco no desenvolvimento institucional e na sustentabilidade; 2) desenvolvimento de capacidades, com programas de treinamento e mentoria personalizados com foco no fortalecimento organizacional e sustentabilidade das iniciativas apoiadas e 3) produção de conhecimento, com desenvolvimento de pesquisas e análises sobre o cenário do jornalismo de interesse público no Brasil.

Os eixos foram elaborados visando os desafios que as organizações jornalísticas enfrentam no Brasil para conseguir financeiramente atender às necessidades estruturais das suas redações. De acordo com dados da *Survey* realizada pela iniciativa, 60% das organizações respondentes faturam menos de R\$500 mil por ano e 26% não possuem qualquer faturamento. Além disso, segundo a pesquisa do Fundo, iniciativas com menor orçamento direcionam seus investimentos em melhoria das condições da equipe, capacitação profissional, aquisição de equipamentos e tecnologia – todas elas demandas diretamente ligadas ao fortalecimento organizacional.

O fundo funcionará apoiando 15 organizações nos primeiros três anos, injetando aportes de R\$75 mil a R\$150 mil por ano. As organizações beneficiadas receberão mentoria e acompanhamento ao longo de todo o projeto. Os recursos serão direcionados especificamente para organizações que não têm acesso direto a grandes financiadores, fornecendo apoio institucional de longo prazo àquelas que, até agora, só puderam acessar verbas para projetos pontuais. A primeira rodada de apoios foi realizada no primeiro semestre de 2025, com foco em jornalismo local.

O Fundo de Apoio ao Jornalismo espera impactar na contribuição na articulação de recursos privados e públicos para o campo, servindo de modelo para estabelecer critérios de doação e mecanismos de acompanhamento e suporte ao jornalismo; de forma significativa a quantidade recursos disponíveis, fornecendo apoio institucional de longo prazo para organizações que até agora só puderam acessar verbas para projetos pontuais; Aumentar de forma significativa a quantia de recursos disponíveis, fornecendo

³⁰ <https://fundodejornalismo.com.br/>

apoio institucional de longo prazo para organizações que até agora só puderam acessar verbas para projetos pontuais. Ampliar a qualidade dos debates sobre a importância de se apoiar o jornalismo e aumentar o número de filantropias ativamente envolvidas com esta pauta. Evidenciar o impacto positivo do apoio filantrópico ao jornalismo, em especial ao jornalismo local, na construção de processos mais democráticos.

4 - ESTUDO DE CASO: AGÊNCIA TATU DE JORNALISMO DE DADOS

Muitos profissionais buscam no empreendedorismo jornalístico um meio de informar e contar histórias de interesse público que não são contempladas pelos meios tradicionais, especialmente mídias independentes territorializadas. Com a Agência Tatu não foi diferente. Sua origem remonta ao cenário da universidade, onde três estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) inspirados no TCC de um deles, Lucas Thaynan, decidiram ir além da cobertura tradicional feita pelos veículos locais e uniram esforços para empreender um projeto que interseccionasse o faro jornalístico com a ciência de dados. Assim, em 25 de abril de 2017 surgiu o primeiro veículo especializado em Jornalismo de Dados do Nordeste³¹, após meses de estudos e pesquisas. “Percebemos que muitas histórias estavam escondidas em bases públicas de dados que ninguém em Alagoas olhava ou explorava. A partir disso, constatamos que, ao investigar e traduzir esses dados em linguagem clara, poderíamos gerar impacto real na vida das pessoas”, relatou a equipe da Tatu em resposta ao questionário de pesquisa.

A Agência se apresenta como uma startup jornalística, refletindo o cenário do jornalismo nas últimas décadas com o crescimento de empreendimentos de jornalismo criados frente ao declínio laboral das redações das grandes empresas de comunicação. Desde a sua criação, a startup produz reportagens e conteúdos jornalísticos relevantes na forma de texto, vídeos e gráficos estáticos e interativos, adotando soluções tecnológicas em suas produções que proporcionaram, por exemplo, a expansão de sua cobertura do Alagoas para todo território do Nordeste. O desenvolvimento dessas tecnologias foi possibilitado pela dedicação e pela participação em programas regionais, nacionais e internacionais de aceleração de startups e empreendimentos de comunicação.

Além de reportagens e artigos, a Tatu cria infográficos interativos, dashboards e visualizações de dados que facilitam a compreensão de temas complexos. A Tatu também trabalha com prestação de serviços em parcerias firmadas com clientes. Esses serviços abarcam extração, análise e visualização de dados de diversas fontes, como portais de transparência, bancos de dados públicos e pesquisas, criação de conteúdo editorial com base em dados, como reportagens, artigos, infográficos e dashboards, desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial para automatizar tarefas e gerar insights valiosos, e combate à desinformação por meio de checagens de fatos e automação de buscas por conteúdo de teor duvidoso.

³¹ <https://www.agenciatatu.com.br/sobre/>

Com esses anos de trabalho no cenário da comunicação, sobretudo da comunicação independente, mesmo com aportes financeiros de organizações filantrópicas privadas sendo injetadas na startup, a Tatu mantém os seus princípios fundamentais de usar dados para informar os leitores de modo responsável, profundo e compreensível, com inovação nas formas de coleta e apresentação desses dados.

4.1 - METODOLOGIA DE ANÁLISE

Para entender como a Agência Tatu atua na produção de jornalismo de dados em Alagoas e no Nordeste a sua sustentabilidade enquanto mídia independente, foi feita uma análise qualitativa dividida em duas partes: a primeira parte reserva-se à análise quali quantitativa dos conteúdos disponíveis no site, considerando quais são as editorias mais abordadas, quais os temas menos pautados, os métodos de visualização dos dados coletados, ferramentas de interação dos dados e como é o uso de tecnologia apoiada por IA. A análise dos conteúdos consistiu em uma coleta de dados por meio de uma extensão do Google chamada Easy Scraper, que consegue coletar links e metadados (títulos e data de publicação) de páginas web. A extensão foi utilizada para extrair dados sobre reportagens que não contêm editorias próprias; meio ambiente e educação. Para encontrar publicações relacionadas com pautas ambientais, foram pesquisadas na barra de busca do site conteúdos com as seguintes palavras-chave: meio ambiente e clima. Para educação foram pesquisadas as seguintes palavras-chave: educação, escola, universidade e curso. Os dados foram compilados em uma planilha csv e filtrados para que o arquivo contivesse apenas reportagens com pautas similares. O Easy Scraper também foi utilizado para descobrir a quantidade de publicações por editoria, bem como quantas foram postadas por ano. Vale destacar que há 639 matérias publicadas no site até a data final da análise, no dia 29 de julho de 2025, nem todas estão compiladas em editoria.

Além da coleta de dados no site, foi realizada uma entrevista com os membros da agência com base em um questionário com as seguintes questões:

- 1) Como as pautas são definidas?
- 2) Quais critérios foram utilizados para organizar certas reportagens em determinadas editorias (política, economia e saúde) em detrimento de demais reportagens sobre temas que não possuem editoria própria (editoria de meio ambiente, por exemplo);

3) Como vocês coletam e limpam os dados utilizados nas reportagens? (banco de dados utilizados, ferramentas de extração de dados, filtragem de dados);

4) Na etapa de comunicar os dados, que critérios utilizam para escolher o tipo de visualização para determinada pauta (texto, gráficos infográficos, mapas) e quais as ferramentas de visualização de dados mais adotadas pela agência?

5) Dados brutos são apenas números se não forem contextualizados. Como vocês escolhem as fontes para as suas reportagens?

6) Com as matérias apuradas, como vocês discutem a distribuição de conteúdo? (postagem no site, conteúdo para as redes sociais);

7) As redes sociais tornaram-se um novo canal de produção e distribuição de informação que está sendo utilizado pelo jornalismo em meio à segmentação e rápida circulação de informações. Como vocês utilizam as redes sociais para informar as reportagens? As redes sociais, principalmente o Instagram e o Tik Tok, possuem um formato próprio de criação e distribuição de conteúdo, em geral, vídeos curtos de um minuto e meio a dois minutos são os conteúdos que mais recebem engajamento nessas plataformas. Por se tratar de jornalismo de dados, a agência teve dificuldade em adequar as suas reportagens nesse formato? As redes sociais ajudaram a aumentar as visitas de leitores no site?

No tocante à práxis jornalística, foi considerada a pirâmide invertida do jornalismo de dados de Bradshaw (2011) - compilar, limpar, contextualizar, combinar e comunicar - e a teoria do Newsmaking (1990) para analisar a produção noticiosa da Agência Tatu. A análise também compreendeu a cobertura da iniciativa para toda a extensão da região Nordeste iniciada a partir de 2023. Nessa etapa a análise apurou a cobertura jornalística das eleições municipais de 2024.

Em relação às ferramentas de interação de dados, foram levantadas as seguintes questões:

1) Quais dificuldades a agência teve no desenvolvimento dessas ferramentas? ;

2) Qual foi o objetivo da criação dessas ferramentas? Mantêm equipe multidisciplinar? As ferramentas desenvolvidas para análise e visualização de dados são abertas? se sim, onde os scripts ficam disponíveis? Quais são as fontes principais de dados? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) impactou a coleta de dados? Onde tem apagão de dados? Pesquisam redes sociais? Como acessam as APIs depois do fechamento das principais?

A segunda parte da análise abarca o funcionamento do modelo de negócios da Agência Tatu. Nessa etapa foram analisadas, com base nas respostas obtidas dos membros em entrevista, quais modelos de captação de recursos financeiros a agência adota em sua sustentabilidade (newsletter, assinatura digital, anúncios pagos, venda de conteúdo/produto digital/prestação de serviço). Tendo em vista que a organização jornalística possui em seu site uma página dedicada somente a projetos de inovação em análise de dados chamado TatuLab, a pesquisa buscou debruçar-se no funcionamento deste núcleo de inovação, analisando tanto o seu processo de trabalho bem como a criação de parcerias com agentes externos e o retorno financeiro angariado pela agência.

As perguntas enviadas foram as seguintes:

1) Por que vocês quiseram criar uma agência de notícias especializada em dados?

2) Quais foram as dificuldades iniciais na criação da agência?

3) Jornalismo de Dados é uma especialidade que é pouco estudada nos cursos superiores de jornalismo. Muitos jornalistas da área tornam-se autodidatas na apreensão de métodos estáticos de análise de dados e uso de ferramentas de análise. Como vocês capacitam a sua redação?

4) Quais modelos de captação de recursos financeiros a agência adota

5) No início da agência havia quantos funcionários? Quantos há agora, como é a forma de contratação e as dificuldades de conseguir expandir o quadro de funcionários?

6) A agência ampliou a sua cobertura do âmbito local (do Alagoas) para o âmbito regional, cobrindo a região do Nordeste. Quais foram e quais continuam sendo as dificuldades enfrentadas pela agência para assumir esse desafio? Essa já era uma ideia em desenvolvimento desde o começo da agência?

7) Quanto ao uso de inteligência artificial, quais são as políticas de uso da empresa?

8) Uma das missões da agência é fortalecer o jornalismo local. De que forma a agência promove essa missão e o que falta para que haja um fomento às iniciativas locais independentes e não haja um crescimento de deserto de notícias?

As perguntas foram respondidas em da Equipe da Tatu e enviadas por e-mail. Para complementar as respostas, informações adicionais foram retiradas do site do veículo, com destaque às páginas “Sobre”, com informações gerais acerca da estrutura da Tatu;

Tatulab, com informações das tecnologias desenvolvidas pela organização, e publicações editoriais de comemoração da fundação da agência

4.2 - ANÁLISE

4.2.1 - EDITORIAS

Na *homepage* do site da Agência Tatu as reportagens encontram-se organizadas em seis seções editoriais: Política, Economia, Saúde, Eleições, Cotidiano e Covid-19.³²

Na editoria de política, há 54 matérias catalogadas por esse tema por ordem de publicação. Das 54 publicações compiladas na editoria, cerca de 59,6%, 31 publicações, são matérias dedicadas ao tema da eleição, sendo 12 matérias cobrindo as eleições municipais de 2024 e as demais 19 publicações sobre as eleições de 2022. É 2022 o ano com mais publicações sobre política, totalizando 26 publicações, a maioria matérias sobre as eleições desse ano.

Há 44 publicações catalogadas na editoria de Economia. Cerca de 27,9%, 12 no total, foram publicadas em 2021. As matérias destacam o aumento do preço dos combustíveis em Maceió, que teve uma alta de quase 50% em um ano, o aumento dos preços dos imóveis e dos materiais escolares na capital alagoana. Outro destaque das matérias sobre a alta dos preços dos combustíveis é a implementação de tecnologias desenvolvidas pela agência: o Litrômetro, um programa que monitora o preço dos combustíveis e o Abastece Maceió, aplicativo que fornece a variação dos preços dos combustíveis nos postos de Maceió. Essas ferramentas exemplificam a etapa final de utilização descrita por Bradshaw (2011) na comunicação de dados, que consiste nos jornalistas criarem ferramentas voltadas para interação do leitor com os dados apurados, seja por meio de aplicativos, como Abastece Maceió, infográficos ou páginas especiais como a do litrômetro.

Há 52 publicações compiladas na editoria de saúde. O tema pandemia foi o mais predominante, com 46 notícias publicadas entre 2020 e 2021. Os anos de 2018 e 2019 foram os únicos a não ter notícias sobre saúde publicadas.

³² disponível em

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LfUgZFB10FbyvyXOvNwolje3G3F3lcNjFIsfi9L63NY/edit?usp=sharing>, acesso em 29/07/2025.

Na editoria de Covid-19, criada para compilar reportagens sobre a pandemia da doença em Alagoas, 54 matérias foram publicadas. O ano de 2021 foi o de maior número de publicações, com 33 reportagens no total, representando 61,1% da editoria.

A editoria de Eleições começou a ter publicações a partir de 2018, com o pleito daquele ano marcado pela polarização política, uso de redes sociais para disseminar desinformação e a vitória de Jair Bolsonaro (PSL) na corrida presidencial, disputada com o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Fernando Haddad. Mas foram as eleições municipais de 2020 que renderam mais matérias. Foram 16 notícias publicadas no site. Apesar de em 2022 ter tido mais publicações sobre eleições (19), muitas delas não foram catalogadas nessa editoria, ficando arquivadas na editoria de política.

É preciso destacar a editoria de notícias do Sururubot, ferramenta de IA desenvolvida pela agência que extrai dados do Sine Maceió diariamente sobre vagas de empregos. As notícias são automatizadas, mas passam por revisão, processo que será melhor explicado posteriormente. Desde o seu lançamento, em 2023, foram publicadas 89 notícias automatizadas sobre vagas de emprego na capital alagoana.

Por último, há a mais recente editoria criada, Cotidiano. Nela, foram arquivadas 40 reportagens com temas que vão desde pautas ambientais até educação³³. Matérias sobre meio ambiente não são raras na Agência Tatu. Desde a sua criação, o veículo publicou 33 reportagens sobre pautas ambientais, a maioria no ano de 2024, com 11 publicações. A robustez de publicações nesses dois anos decorre do caso da mineradora Braskem, que por conta da extração irregular de sal-gema na cidade de Maceió, causou o afundamento do solo em muitos bairros. Em relação a reportagens sobre educação, foram coletadas 30 matérias com abordagens mais próximas ao tema, a maioria publicada nos anos de 2021 e 2024, com 8 e 7 reportagens, respectivamente. A Tatu destacou que organiza as reportagens com base nas editorias que mais publicavam na época em que reformularam o site, mas, atualmente, publicam muitas reportagens sobre Direitos Humanos e Meio Ambiente, por exemplo.

³³disponível em:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/18BTZ4Ug4tJMiCInp9DH06C0Xx29jzt5dBkP1r72qzls/edit?usp=sharing> acesso em 29/07/2025

Qtd. de publicações de cada editoria por ano										
Editoria	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Política	0	4	1	1	4	26	4	13	1	54
Eleições	0	3	0	16	0	13	0	6	1	39
Covid-19	-	-	-	13	33	8	0	0	0	54
Saúde	2	0	0	5	14	9	12	9	1	52
Cotidiano	0	0	2	5	8	4	16	2	3	40
Economia	1	1	3	3	12	9	6	6	3	44
Sururubot	-	-	-	-	-	-	11	50	28	89

Tabela 1 Quantidade de publicações por editoria por ano

Figura 13 Gráfico de linhas com variação de publicações ao longo do tempo

4.2.2 - A APURAÇÃO DA PAUTA

Em relação a como as pautas são apuradas, a Equipe da Tatu respondeu que as pautas são definidas em reuniões de pautas semanais com todo o time do veículo composto por sete profissionais. A depender da pauta, a coleta de dados e, conseqüentemente a sua fonte, podem variar. Nesse sentido, a noticiabilidade da pauta indica quais tipos de dados coletar, quais fontes possíveis devem ser acessadas para obtê-las, e que ferramentas a serem usadas para filtrá-las e analisá-las, a depender da estrutura do trabalho no veículo e do ponto de vista do profissionalismo dos jornalistas,

para adquirirem a existência pública de notícias (Wolf, 1995). Altheide (1976) defende que a notícia se constrói na intersecção desses dois pontos de vista:

“A notícia é o produto de um processo organizado que implica uma perspectiva prática dos acontecimentos, perspectiva essa que tem por objectivo reuni-los, fornecer avaliações, simples e diretas, acerca das suas relações, e fazê-lo de modo a entreter os espectadores” (Altheide, 1976, 112 apud Wolf, 1995, p. 188).

Perguntado sobre as fontes em que extraem os dados, a Agência Tatu ressaltou que utiliza com frequência dados obtidos de repositórios e banco de dados públicos, como o Datasus, os bancos de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Governo Federal e seus ministérios, das Secretarias estaduais, e dos Portais de Transparência dos órgãos públicos. Para extrair e limpar, é utilizado com frequência o Google Sheets, mas, em alguns casos, é necessário usar linguagens de programação, como Python. Durante a extração e limpeza dos dados filtra-se os dados que atendem aos critérios de noticiabilidade pré-definidos para a escolha daquilo que é noticiável e descarta tudo aquilo que não é demandado pela pauta em questão (Altheide, 1976 apud Wolf, 1995).

Além dos dados públicos disponíveis em repositórios, há dados de interesse público pouco ou não divulgados pelos órgãos governamentais. Para acessar esses dados, o veículo adere à Lei de Acesso à Informação (LAI), dispositivo legislativo que permite acesso à informações de instituições públicas. No entanto, como resalta a Tatu, muitos órgãos ou agentes governamentais se respaldam na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) de forma errônea para se blindarem de responderem a questionários da imprensa.

Durante a fase de compilação de dados, a Tatu se depara com outro desafio - o déficit de dados. Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais de Vereadores, em algumas situações, não disponibilizam os dados necessários, mas, de acordo com o veículo, depende muito da cidade, estado, temática etc. A Agência Tatu relata que alguns municípios menores também não possuem mecanismos eficientes de transparência, mas não há uma regra que aponte setores específicos que possuem “apagão” de dados. No entanto, também podemos notar uma falta de qualidade na

alimentação de alguns dados, especialmente quando se trata de questões raciais e de renda, por exemplo.

Após a etapa de limpeza, ocorre a etapa denominada por Bradshaw (2011) de contextualização. Analisando reportagens avulsas publicadas pela Tatu, nota-se um trabalho de contextualização muito abrangente para tornar os dados mais palatáveis ao leitor. Como explica o veículo, as fontes são escolhidas de acordo com a pauta da reportagem e com o que os dados revelam. Seja para confrontar, validar ou mesmo avaliar esses dados coletados. A intenção é fazer com que os dados sejam uma das fontes, mas que especialistas e personagens (pessoas que vivenciam as questões abordadas) tragam mais embasamento para a matéria. O trabalho de contextualização exige que o jornalista, ao definir a factibilidade daquele produto jornalístico, descontextualize ou remova um acontecimento do dado em que se verificou, para poder recontextualizá-los dentro das dimensões do noticiário (Altheide, 1976, 179 *apud* Wolf, 1995, p.189).

4.2.3 - VISUALIZAÇÃO DOS DADOS

A Agência Tatu não apenas apresenta narrativa textual para comunicar dados. Usar recursos visuais também é uma forma muito elucidativa para descomplicar dados complexos e reportagens. Analisando as reportagens publicadas da Agência Tatu, identifica-se o uso de gráficos, tabelas e mapas, com predominância dos dois primeiros recursos. Esses recursos visuais são gerados em ferramentas gratuitas como as que já são disponibilizadas na internet, como Google Sheets, Datawrapper, Flourish, Google Maps, Google Trends, segundo informação obtida na entrevista realizada.

A equipe da Tatu frisou que o tipo de visualização para determinada pauta também depende muito das características dos dados. A partir disso, é analisado o tipo de gráfico, infográfico ou visualização que comunica melhor aquela informação. Há alguns critérios que apontam qual a melhor infografia a ser utilizada, por exemplo, como comparação, correlação, distribuição, geolocalização etc. Wolf (1995) descreve esse conjunto de critérios com valor-notícia, espalhados ao longo de todo o processo de produção; isto é, não estão presentes apenas na seleção das notícias, participam também das operações posteriores, embora com um relevo diferente.

Um exemplo é uma reportagem³⁴ que mostra que quatro dos 10 parlamentares que mais destinaram verbas em emendas individuais são nordestinos. Nessa reportagem, o jornalista optou por utilizar dois tipos de visualização, tabela e mapa interativo. A tabela foi utilizada para listar os 100 parlamentares que mais destinaram verbas, as siglas de seus partidos e o valor. O mapa foi para elucidar os estados com bancadas que mais destinaram emendas.

Os 100 parlamentares "pais' das maiores emendas

Emendas individuais de senadores do Nordeste estão entre as 10 maiores do país

Page 1 of 10 >

	PARLAMENTAR	ESTADO	VALOR
1	DAVI ALCOLUMBRE	AP	128,663,684
2	GIORDANO	SP	128,663,682
3	CARLOS FÁVARO	MT	128,663,346
4	ELIZIANE GAMA	MA	128,438,627
5	OTTO ALENCAR	BA	128,163,679
6	JAYME CAMPOS	MT	127,897,899
7	MARCELO CASTRO	PI	127,528,884
8	ANGELO CORONEL	BA	127,004,490
9	MARA GABRILLI	SP	126,680,936
10	RODRIGO PACHECO	MG	126,239,019

Table: Agência Tatu - Source: SIGA Brasil (Senado Federal | Consultoria de Orçamentos | Prodasen) - Get the data - Created with Datawrapper

Figura 14 Tatu utiliza tabela para compilar informações. Fonte: Agência Tatu

³⁴ <https://www.agenciaturu.com.br/noticia/emendas-individuais-nordeste/>

Figura 15 Mapas interativos são opções para visualizar dados distribuídos em um território. Fonte: Agência Tatu.

Em uma reportagem sobre motoristas e entregadores de aplicativo do Nordeste³⁵ que receberem 40% a menos em relação aos trabalhadores de aplicativo de outras regiões, a repórter apresenta um gráfico de comparação de valores, o que ajuda o leitor a entender a discrepância dos valores recebidos por esses profissionais no Nordeste.

³⁵ <https://www.agenciatatu.com.br/noticia/motoristas-e-entregadores-de-aplicativo-nordeste/>

Figura 16 Gráfico de rendimento médio mensal dos trabalhadores de aplicativo por região. Fonte: Agência Tatu

4.2.4 - USO DE IA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE APOIO

Como aponta o Digital News Report 2025³⁶, da Reuters, as redações brasileiras estão usando Inteligência Artificial (IA) em uma gama mais ampla de aplicações, “incluindo a aceleração da tradução de artigos de agências, a transformação de conteúdo escrito em vídeos curtos e a produção de insights a partir de grandes quantidades de dados não estruturados” (Digital News Report, 2025). Além disso, alguns dos principais grupos de mídia do país, como Grupo Estado e o Grupo Globo, emitiram diretrizes sobre o uso da tecnologia, enfatizando que os usos editoriais da IA generativa devem sempre estar sob supervisão humana direta.

Com a Tatu, não é diferente. Em 2023, a agência publicou em seu site as diretrizes de Política de Uso de Inteligência Artificial³⁷. Como um dos pilares da Agência Tatu é a busca constante por inovação, o uso de IA tem o propósito de ajudar a chegar a cada vez mais leitores, melhorando e ampliando as produções de conteúdo e

³⁶

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2025-06/Digital_News-Report_2025.pdf

³⁷

<https://www.agenciatatu.com.br/noticia/tatu-lanca-diretrizes-de-uso-de-inteligencia-artificial-em-reportagens-e-projetos/>

tecnologia, sem abrir mão da transparência e do aspecto humano da produção. A adoção de tecnologias de IA na Tatu segue seis diretrizes:

1. Supervisão humana:

- A decisão final e a revisão de todo o conteúdo gerado por IA serão realizadas por jornalistas ou profissionais qualificados. Nenhum conteúdo será publicado sem qualquer validação humana do time da Tatu;
- A IA é uma ferramenta de apoio e não irá substituir jornalistas, programadores ou designers;
- A Agência Tatu possui a inovação jornalística em seu DNA, no entanto nenhuma experimentação com uso de IA será destinada ao público antes de ser exaustivamente testada internamente.

2. Transparência:

- Todo o conteúdo gerado majoritariamente por IA ou por bots de automação será claramente informado para os nossos leitores;
- Todo produto feito com auxílio da IA contará também com a metodologia;
- Nos casos em que a IA for utilizada para pequenas melhorias textuais em conteúdos produzidos por humanos, não será necessário informar o uso.

3. Usos proibidos e permitidos:

- Nenhuma reportagem, imagem ou código de programação será publicado sem antes passar por minuciosa revisão e validação humana;

4. Responsabilidade e ética:

- A Agência Tatu é responsável pelo conteúdo produzido, mantendo os mesmos padrões de objetividade, precisão e qualidade já conhecidos por nossos leitores;

- Temos uma política honesta de correção de erros. Qualquer erro em uma publicação será corrigido com uma nota informando a edição e os motivos. O erro nunca será da máquina, já que todo o conteúdo contará com a validação humana. A responsabilidade é e será sempre das pessoas que fazem a Agência Tatu.
- Sempre que utilizarmos fontes confidenciais, o sigilo dessas fontes não será compartilhado com plataformas externas de IA.

5. Treinamento e qualificação:

- Seguiremos incentivando e desenvolvendo treinamentos de uso de Inteligência Artificial e automação na redação da Tatu, tanto para aspectos tecnológicos quanto em discussões éticas;
- Ter uma equipe diversa é o que permite a Agência Tatu produzir conteúdo em diversos campos e a partir de diversos olhares. O uso de IA em nossa redação não irá mudar isso.

6. Adaptabilidade Contínua:

- Estaremos continuamente adaptando e melhorando nossa política de uso de IA à medida que a tecnologia avance e novos desafios se apresentem.(Agência Tatu, 2023)

4.2.4.1 - FERRAMENTAS DE APOIO

Em 2023, após a publicação das diretrizes de uso de Inteligência Artificial, a Agência Tatu começou a desenvolver seus primeiros projetos com o auxílio de IA. O primeiro deles foi o Sururubot³⁸, um bot que produz conteúdos semanais sobre as vagas de emprego em Maceió, publicando sempre às segundas-feiras e de modo automatizado. O robô coleta informações públicas da plataforma Sine Maceió por meio de uma API, que é um mecanismo que facilita a coleta e posterior tratamento dos dados por meio de scripts. O projeto foi desenvolvido com tecnologia e Inteligência Artificial GPT-3.5, da OpenAI, alimentando com artigos de fontes internas e externas, além de refinamento dos comandos e parâmetros até que o texto alcançasse o formato desejado da agência. o nome do robô é referência a um molusco abrangente no nordeste encontrado na região lagunar de Maceió e de outras cidades da região.

De acordo com a Tatu, o Sururubot alia programação, treinamento em IA e jornalismo. O script do SururuBot foi inteiramente desenvolvido pelo time de tecnologia da organização, utilizando a linguagem de programação Python. O funcionamento do robô passa por seis etapas: 1) acesso semanal do robô às páginas do banco de talentos do Sine Maceió para coleta de informações; 2) Identificação das vagas disponíveis por meio de um script de tratamento de dados identificando as áreas de emprego e os bairros, além de informações adicionais, como data e hora que a vaga foi inserida no sistema; 3) Atualização automática de gráficos e tabelas no Datawrapper com novas vagas disponíveis; 4) Criação de texto, título, subtítulo e demais elementos textuais por uma instância do GPT-3.5 pós treinada pela equipe que recebe as informações coletadas; 5) Revisão de texto por profissional da equipe que recebe um alerta do conteúdo. O profissional verifica a consistência, qualidade e confiabilidade do conteúdo gerado, modificando o que achar necessário; 6) Publicação do conteúdo após passar por uma revisão rigorosa.

Como foco no combate às fake news no período eleitoral, a equipe de tecnologia desenvolveu a Dandara³⁹, robô de checagem de fatos. A Dandara extrai conteúdo eleitoral duvidoso disseminado nas redes sociais nos nove estados do Nordeste 24 horas

³⁸

<https://www.agenciatatu.com.br/noticia/agencia-tatu-lanca-roboto-que-escreve-materias-de-utilidade-publica-com-auxilio-de-ia/>

³⁹ <https://www.agenciatatu.com.br/noticia/nordeste-sem-fake/>

por dia e informa ao time da Tatu possíveis conteúdos falsos. Os repórteres avaliam a relevância do conteúdo, o alcance, o impacto no processo eleitoral e se já existe checagem da peça. A Dandara faz parte do projeto Nordeste Sem Fake, que tem como base princípios de fact-checking internacionalmente reconhecidos pela comunidade jornalística que garantem a publicidade das fontes, transparência metodológica e equilíbrio na escolha das pautas. O projeto utiliza selos de identificação de checagem:

É verdade – Quando todas as fontes confirmam a veracidade do que foi divulgado, ou seja, o conteúdo é verdadeiro;

Não é bem assim – Quando a informação é imprecisa e está fora de contexto;

Isso é meme! – Quando o conteúdo foi produzido com objetivo de servir como sátira, paródia, piada ou outro recurso de humor;

Oxe, é fake! – Quando o que foi divulgado é falso. (Agência Tatu, 2022)

Ao todo, foram 81 checagens de fatos⁴⁰, com a maioria veiculada nos anos de 2022 e 2024, anos de eleição. O projeto Nordeste Sem Fake foi criado por intermédio do apoio financeiro advindo do Programa Acelerando a Transformação Digital – Educação Midiática e Combate à Desinformação, desenvolvido pelo *International Center for Journalists* (ICFJ) e financiado pela Meta, empresa dona do Facebook e do Instagram.

Outro destaque é o FaroLegis⁴¹, projeto que utiliza inteligência artificial para monitorar todas as propostas da Câmara de Ribeirão Preto (SP). A ferramenta baseada em IA foi criada para a organização de mídia independente Farolete, veículo que cobre

⁴⁰ Disponível

em: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a-vi5vGpk5XXhISIVbypoBuVS_YHoGF7dcVfSSE_OOI/edit?usp=sharing. Último acesso em 29/07/2025.

⁴¹

https://www.linkedin.com/posts/cristiano-pavini-4286303b_sou-low-profile-quase-nada-publico-nas-redes-activity-7133850544783130624-c6yS/?trk=public_profile_like_view&originalSubdomain=pt

o município de Ribeirão Preto. Foram desenvolvidos dois robôs que raspam diariamente o portal do Legislativo ribeirão-pretano - a robô “Lex” e o robô “Juris”.

A robô “Lex” é responsável pelos detalhes das votações. O robô “Juris” analisa cada proposta protocolada e que, em algum momento, poderá ser votada. Alguns projetos têm dezenas e até centenas de páginas. O conteúdo é levado ao ChatGPT, que resume a essência em apenas um parágrafo.

Todo o processo é automatizado. O produto final são dois boletins para o WhatsApp do Farolete, que acumula pouco mais de mil leitores cadastrados nos grupos e listas de transmissão. Cada um é enviado duas vezes na semana, às quartas e sextas-feiras, com o resumo do que deu entrada e o que foi votado na sessão legislativa do dia anterior.

Outros projetos de ferramentas de interação com dados que valem destaque são o litrômetro⁴², um programa desenvolvido por meio da linguagem Python que busca de hora em hora as informações das notas fiscais relativas às vendas de combustível na cidade de Maceió e armazena tudo em um banco de dados. A coleta de dados é possível devido a um sistema público de busca de dados da Secretaria da Fazenda de Alagoas conhecido como API (*Application Programming Interface*), que permite que o litrômetro consiga obter informações sobre os preços dos produtos de hora em hora, todos os dias, sem nenhuma intervenção manual. Há também o aplicativo para android programado pela Agência Tatu em 2018 chamado Abastece Maceió⁴³, que utiliza a mesma base de dados do litrômetro e informa os melhores preços dos combustíveis da capital alagoana.

O desenvolvimento dessas ferramentas exige habilidades que vão além do jornalismo tradicional. Em entrevista, a equipe da Tatu ressaltou a necessidade de domínio em áreas como programação, design de interface (UI/UX) e, em alguns casos, conhecimento sobre modelos de linguagem baseados em inteligência artificial. “Como muitas vezes lidamos com projetos piloto, enfrentamos não apenas desafios técnicos, mas também a necessidade de testar continuamente a interface e a usabilidade dessas ferramentas. Isso garante que o produto final realmente cumpra seu propósito: contar uma história de maneira acessível, atrativa e funcional para o público”.

No caso do Litrômetro, o objetivo foi apresentar a variação no preço dos combustíveis ao longo do tempo de forma visual e interativa, facilitando a compreensão do impacto para o consumidor. Já o Sururubot foi criado para automatizar a produção de

⁴² <https://www.agenciatatu.com.br/litrometro-2-0/>

⁴³ <https://abastecemaceio.com.br/>

conteúdos simples, mas de interesse público, como as matérias sobre vagas de emprego, otimizando tempo e garantindo agilidade na prestação desse tipo de serviço.

4.2.5 - TRANSPARÊNCIA

“Na Agência Tatu, acreditamos que as análises de dados públicos usados em reportagens devem estar disponíveis para todos”. Essa crença está presente em praticamente todas as reportagens da Tatu. Ao final de todas as reportagens, a agência divulga links para os dados utilizados, sejam eles documentos, planilhas, dashboards ou outros formatos. A intenção dessa ação é que, com acesso aos dados brutos, a audiência da agência e todo o ecossistema jornalístico possa verificar as informações por si mesmo; explorar os dados por outros ângulos e ferramentas, além de formar suas próprias conclusões sobre os fatos apresentados.

Outro tópico atribuído à política de transparência da Tatu está no acesso aberto aos scripts de códigos das ferramentas desenvolvidas pelo veículo. Os projetos de página especial, monitor ou app, têm os códigos disponibilizados no GitHub, plataforma de hospedagem de códigos-fonte e arquivos versionados por Git.

A transparência é um dos pilares da política de correção de erros da Tatu. Apesar de toda matéria publicada no site passar por uma revisão cuidadosa antes de ser veiculada, há um reconhecimento por parte do veículo de que eventuais falhas podem surgir. Caso uma informação equivocada seja publicada no site, os jornalistas agem com transparência e rapidez para corrigi-la. Em sua política de correção de erros, a Tatu enfatiza que quando um conteúdo for alterado na reportagem o veículo informa ao leitor a data e hora da atualização, de forma clara e visível, assim como o que foi corrigido, para que o leitor possa entender a mudança.

Esta política se aplica a todos os conteúdos publicados pela Agência Tatu, incluindo reportagens, artigos, entrevistas, vídeos e outros formatos. Erros de digitação, ortografia e gramática serão corrigidos sem aviso.

Como citado no subcapítulo anterior, o uso de inteligência artificial no veículo também é transparente. Todo o conteúdo gerado por IA ou por bots de automação será claramente informado aos leitores, como também a metodologia empregada em produtos de IA. Somente quando a IA for utilizada para pequenas melhorias textuais que não haverá necessidade de informar ao público.

4.2.6 - DIVULGAÇÃO DOS DADOS

O formato em que os dados serão comunicados são definidos já na reunião de pauta. A forma mais usual é o texto narrativo acompanhado de recursos de visualização de dados. Com o texto sendo o pilar do jornalismo, o grande desafio da imprensa contemporânea é atrair e reter leitores em portais de notícias. Com a digitalização das informações e por conseguintes, do jornalismo, é quase impossível fazer notícia sem estar na internet. Muitos veículos de comunicação, tanto tradicionais quanto independentes, estão à mercê de motores de busca, principalmente do Google, para atrair novos leitores.

Técnicas de otimização de motores de busca (SEO) foram criadas para usar os algoritmos dos navegadores de internet como vitrine. Por muito tempo, essa foi uma forma de angariar não só leitores, como também anunciantes outras fontes de renda para os veículos de notícia. Mas o Google, que tem o motor de busca mais utilizado no mundo, muda o cenário e anuncia em abril de 2024 o *AI Overview*, um recurso que permite sumarizar o resultado de buscas feitas por seu mecanismo. Em 2025, um estudo da Ahref⁴⁴ apontou as consequências desse novo recurso ao demonstrar que a presença do AI Overview nos resultados do Google estava correlacionada com uma redução média de 34,5% na taxa de cliques (CTR), para a primeira posição orgânica. Ou seja, os links de referência para os resumos criados pela IA tiveram o seu acesso reduzido.

Com o acesso comprometido por meio de buscadores, uma outra via de acesso são as redes sociais. A edição de 2025 do *Digital News Report* levantou que houve uma queda no consumo de notícias pela televisão, com cerca de 46% dos entrevistados pela pesquisa ainda consumindo notícias por essa mídia, enquanto 54% lendo notícias nas redes sociais e 78% por qualquer mídia online.

O Instagram é a rede social mais adotada pela Agência Tatu para comunicar os dados analisados nas reportagens. Para a Tatu, comunicar reportagens de dados nas redes sociais é um desafio necessário. Além de conseguir comunicar a mais pessoas, também possibilita explorar as informações de novas formas. No caso do jornalismo de dados, a adaptação para formatos mais dinâmicos e curtos exige criatividade na escolha dos recortes, no uso de elementos visuais e na linguagem acessível. “Aos poucos, fomos entendendo como transformar gráficos, tabelas e investigações complexas em conteúdos

⁴⁴ <https://ahrefs.com/blog/ai-overviews-reduce-clicks/>

para as redes. Essa presença tem sido importante não só para ampliar o alcance das reportagens, mas também para despertar o interesse de novos públicos.

Figura 17 A Tatu adere muito ao formato de Reels do Instagram para apresentar os dados em formato de vídeo.
Fonte: Agência Tatu/ Instagram.

4.2.7 - SUSTENTABILIDADE DA AGÊNCIA TATU

Saad (2016, apud Bertocchi, 2017) identifica que uma das maiores dificuldades das startups de jornalismo é a não elaboração de um plano de negócios que organiza estratégias de arrecadação, competência que ainda parece ser um desafio para os jornalistas-empresários. Essa foi a principal dificuldade inicial dos fundadores da Agência Tatu. No começo, os membros-fundadores, por serem estudantes universitários ou recém-formados, buscavam ter credibilidade e reconhecimento local em seu trabalho, mas o conhecimento técnico de jornalismo de dados não foi o suficiente.

É o que Bertocchi (2017) ressalta ao afirmar que muitos empreendimentos atuam em um discurso “ir com a cara e coragem”, revelando uma falta de competência que os jornalistas demonstram em lidar com negócios e criar um plano de negócio suficientemente persuasivo para atrair capital e conseguir transformar um mercado.

Essa falta de competência, como já citado, atrela-se a uma falta de ensino em empreendedorismo e administração na formação desses jornalistas, como bem destaca a equipe da Tatu ao ser perguntado sobre as principais dificuldades iniciais na criação da agência ao responder que era “não ter conhecimento sobre o que, de fato, era ter um negócio, empreender”. A equipe da Tatu também pontuou que a criteriosidade e o cuidado que sempre utiliza na análise de dados acabou auxiliando-a muito nisso.

A Agência Tatu se baseia em uma pluralidade de receitas para a sua sustentabilidade, um modelo que Ludke (2018) considera poder trazer uma sobrevida aos projetos de empreendimentos jornalísticos. Entre modelos de captação de recurso estão oferta de serviços que aliam tecnologia e jornalismo para outros veículos, projetos também envolvendo coleta e apresentação de dados para órgãos públicos e terceiro setor, bem como checagem de fatos. Esses três serviços são oferecidos via Tatulab, o hub de inovação do veículo dedicado a criar soluções tecnológicas tanto para o próprio veículo quanto para parceiros e instituições. O Tatulab fornece ferramentas personalizadas para exploração de grandes bancos de dados, automação de tarefas repetitivas e visualização de dados gráficos interativos e dashboards intuitivos que prendem a atenção do público.

A última fonte de renda do veículo são os financiamentos de projetos de jornalismo por instituições locais, nacionais e internacionais. O primeiro investimento financeiro feito na Tatu foi de recursos próprios dos três fundadores, algo entre R\$ 200 por pessoa para a hospedagem do site. A primeira verba da Tatu veio por meio de uma premiação de Jornalismo, que os estudantes ganharam com uma matéria escrita pelo veículo antes mesmo de seu lançamento. Durante um bom tempo, esses prêmios mantiveram a Tatu. O primeiro projeto maior remunerado da Agência Tatu foi em 2018, em uma parceria com a PSCOM, mais especificamente com o TNH1 (afiliada local da Rede Record), por meio do qual produziram matérias sobre as eleições do ano com foco nos dados. Em 2019, a agência foi contemplada por um edital de economia criativa da Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas (Fapeal) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Alagoas (Sebrae/AL), cujo resultado foi apresentado no primeiro semestre de 2020.

Foi a partir de 2020 que o veículo conseguiu captar recurso financeiro considerável ao ser escolhido para participar do Startup Lab da *Google News Initiative*, um programa que apoia e acelera empresas e projetos de jornalismo. Além da mentoria e o treinamento, a startup recebeu US\$ 20 mil em financiamento. Dos dez veículos de

notícia brasileiros selecionados para o projeto, a Tatu foi a única representante da região norte e nordeste.

No ano de 2022, a Tatu foi contemplada por mais dois editais de aceleração. O primeiro foi uma integração no programa Acelerando a Transformação Digital, iniciativa da Associação de Jornalismo Digital (Ajour), com apoio do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ) e da Meta, empresa dona do Facebook e Instagram. A startup recebeu do programa US\$ 15 mil em financiamento. A Tatu também foi uma das 450 organizações jornalísticas selecionadas pelo Google para o *News Equity Fund* (Fundo de Equidade para o Jornalismo, em tradução livre), em todo o mundo. O programa busca oferecer oportunidades para organizações de notícias de pequeno e médio porte que criam jornalismo original e que atendem principalmente comunidades sub-representadas ao redor do mundo. Em todo o país, 30 veículos foram selecionados. A *startup* alagoana está, ainda, entre as seis representantes do Nordeste no Brasil. No total, foi financiado um valor de US\$ 15 mil à Tatu. Os financiamentos ao longo dos anos possibilitaram a contratação de novos funcionários e estagiários, com a composição da equipe indo de três membros para sete até julho de 2025, com uma equipe multidisciplinar composta por jornalistas-programadores, repórteres, social media e designer.

4.3 - COMBATENDO DESERTOS DE NOTÍCIAS

Em 2023, a Tatu deu um novo passo em sua produção. A agência foi uma das 80 organizações selecionadas para o programa Acelerando Negócios Digitais. Iniciativa do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ) e da Meta, que objetiva a melhoria nos modelos de negócios e a sustentabilidade financeira das organizações de mídia no país. Com o apoio financeiro de US\$ 15 mil do programa de aceleração, a Tatu ampliou a sua cobertura para todos os estados do nordeste.

A expansão da audiência da organização foi por meio da *Tatulab*, *hub* de inovação do veículo. O objetivo do projeto é o desenvolvimento de novas tecnologias que possam combater os desertos de notícias no Nordeste, seja por meio da publicação de matérias locais de serviço, em diferentes temas, como clima, balneabilidade das praias e rios, política, esporte, dados populacionais e relatórios de órgãos e instituições. As matérias são adaptadas para cada estado ou capital nordestina, funcionando como um modelo para a divulgação por município em um segundo momento.

Ao ser perguntada sobre os desafios dessa expansão de cobertura, a equipe da Tatu respondeu a falta de profissionais correspondentes *in loco* em outros estados do nordeste. “A maior dificuldade é justamente conseguir entender as demandas de outros locais sem estarmos lá, já que sempre prezamos pelo jornalismo local”. Ademais, a equipe da Tatu ressalta que há a falta de investimento tanto na organização quanto em demais organizações de mídia independente, um desafio constante que desestabiliza a sustentabilidade de veículos independentes e impacta a capacitação de profissionais e outras formas de alcançar a audiência de forma impactante.

Apesar do déficit de investimento no ecossistema de comunicação territorializada, a Tatu fortalece o jornalismo local com suas produções que são voltadas para contar histórias com dados a partir dessa perspectiva local, seja nas reportagens, páginas especiais, monitores e outros formatos. Esse compromisso torna-se crucial visto o panorama dos municípios em situação de desertos de notícia em Alagoas. Segundo o levantamento do Atlas da Notícia, publicado em julho de 2025, 49 dos 102 municípios alagoanos não possuem veículos de imprensa local, representando 48% dos municípios.

Além disso, o pioneirismo de sua atuação especializada em dados no Nordeste inspirou o surgimento de outras organizações. É o caso da Olhos Jornalismo⁴⁵, coletivo de mídia independente em Alagoas fundado por uma ex-funcionária da Agência Tatu. Não só a inspirar, a Tatu empreende a sua expertise em dados em apoio ao jornalismo local, como a parceria que eles firmaram com a Agência Mural, veículo independente que cobre as periferias da cidade de São Paulo. Em julho de 2025, a Mural lançou o “Mural Local”⁴⁶, projeto que utiliza inteligência artificial para levar mais informações a partir de bases públicas de dados para moradores e moradoras da capital e Grande São Paulo.

⁴⁵

<https://www.agenciatatu.com.br/noticia/cinco-anos-da-tatu-veiculo-inspira-iniciativas-independentes/>

⁴⁶

<https://agenciamural.org.br/agencia-mural-usa-ia-para-transformar-dados-publicos-em-servico-para-as-periferias/>

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo apresentar novas possibilidades de empreendimento no jornalismo independente frente aos desertos de notícias espalhados ao longo do país. Com a digitalização do jornalismo a partir da década de 1990 motivada pelo advento da internet, o jornalismo digital foi desafiado pela descentralização de emissão de mensagens. A internet, e depois as redes sociais, catapultaram múltiplas fontes de informações em direção a um único espaço segmentando a atenção dos destinatários com seus algoritmos que organizam a distribuição de informações com características de hipersegmentação. Com isso, toda a influência que o jornalismo detinha por meio do impresso, rádio e, principalmente, pela televisão, foi desestabilizada pelo meio digital, para onde convergiram os meios de comunicação antecessores, configurando novas instâncias e permitindo que todos os públicos pudessem utilizá-lo de diferentes maneiras.

Com a redução da influência do jornalismo pelos antigos meios de distribuição, a sustentabilidade das empresas jornalísticas foi ameaçada com a migração da publicidade, principal fonte de renda de muitas organizações, para a internet. A segmentação de públicos e a rápida circulação de informações garantiu uma publicidade direcionada mais eficaz. A queda de receita levou a uma série de demissões em massa de jornalistas, que viram no empreendedorismo uma forma de se manter na profissão. Assim, o jornalismo foi atraído pela onda das *startups*, que enxergavam o meio digital como ambiente propício para inovação no setor.

Além dos profissionais que adotavam o empreendedorismo como forma de contornar as séries de demissões, jornalistas e ativistas jovens de grupos minorizados, não vislumbravam um espaço para contar histórias que não eram pautadas na mídia tradicional nas grandes redações, e por isso, compreendiam a internet como um meio mais democrático para a produção de um jornalismo mais territorializado, que abordasse mais pautas locais longe dos holofotes dos grandes veículos de comunicação. Com o fechamento de redações e pequenos negócios de comunicação tradicionais que não se adaptaram ao processo de informatização, as *startups* e organizações de mídia independente tornam-se uma alternativa para preencher as lacunas de comunicação em diversos locais não contemplados por coberturas de grandes empresas de jornalismo. Esses profissionais da mídia independente, no entanto, começaram a encarar entraves quanto à sua sustentabilidade financeira, muito por falta de competência técnica para

administrar negócios ou pela dificuldade de encontrar fontes rentáveis duradouras. A aposta foi em diversificar as fontes de receitas e encontrar caminhos de longo prazo que não comprometessem a liberdade editorial dessas organizações.

O jornalismo de dados surge como uma possibilidade de atuação para a mídia independente. Essa espacialização no campo do jornalismo é resultado das transformações tecnológicas e das rotinas produtivas da metade do século XX até os anos de 2020, com o emprego de métodos estatísticos na práxis jornalística, atribuindo à notícia um rigor científico promovido pelo jornalismo de precisão nas décadas de 1960 e 1970, a adoção de métodos computacionais para análise de grandes conjuntos de dados em reportagens assistidas por computador, mas potencializada pelo advento da internet. A web 2.0 possibilitou uma relação com a informação nunca antes vista. Seu modo de distribuição instantânea de informações no ciberespaço, bem como a formação de redes de canais segmentados de interação, reestruturou a produção noticiosa das redações e consolidou uma nova era de digitalização do jornalismo.

Com a digitalização de informações, em especial as de interesse público, o jornalismo pôde empreender novas formas de apuração apoiadas por ferramentas de processamento de dados com o emprego do faro jornalístico. Nesse sentido, houve uma intersecção entre o jornalismo e a ciência da computação, que permitiu amplas formas de apuração, mas necessitou de uma gama de capacitação aos profissionais que era pouco ofertada em sua formação.

O jornalista de dados, em linhas gerais, surgiu guiado por um autodidatismo e, de certa forma, por um senso de coletivismo e transparência, não só pela atitude de compartilhar entre os colegas da profissão todo conhecimento adquirido em anos de ensino autodidata, seja por meio de manuais de redação, cursos de capacitação e fóruns de debate e compartilhamento de ideias, como também um senso “*hacker*” de abertura e compartilhamento de dados públicos à sociedade no entendimento desses dados abertos serem essenciais para articulação de atores e entidades políticas para tomada de decisões de interesse da sociedade.

A Agência Tatu demonstra esses princípios do jornalismo de dados em sua atuação. A adoção de tecnologias de análise de dados e capacitação de profissionais em face do uso de novas ferramentas foram cruciais para a agência atuar em uma abordagem mais local e que contemplasse localidades pouco exploradas nos meios de cobertura nacional. Ademais, a Tatu promove parcerias com outros veículos

independentes de distintas localidades com apoio de desenvolvimento de tecnologias para extração, apuração e divulgação de dados públicos às comunidades.

Nesse sentido, o compartilhamento de aprendizado e uma linha de ativismo pela transparência de dados públicos confere um senso de comunidade e credibilidade a esses profissionais que fortalecem as redes de apoio entre as organizações de jornalismo. O jornalismo local está na linha de frente no combate ao deserto de notícias, e com a apropriação de novas ferramentas e métodos de apuração conferidas pelo jornalismo de dados, haverá possibilidades de informar a todo cidadão de qualquer localidade o seu direito de ser e existir.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

_____. **Sintaxe e semântica das notícias on-line. Para um jornalismo assente em base de dados.** In: FIDALGO, António; SERRA, Paulo (Orgs.). **Informação e Comunicação Online. Jornalismo Online. Volume 1.** Covilhã: Universidade da Beira Interior/Covilhã, Portugal. p. 49-61, 2003.

ABERNATHY, Penelope M. **The Rise of a New Media Baron and the Emerging Threat of News media Deserts.** North Carolina: Center for Innovation 78 and Sus-tainability in Local Media, 2016. Disponível em: <https://www.usnewsdeserts.com/reports/rise-new-media-baron/>.

ANDERSON, C. W.; BELL, Emily; SHIRKY, Clay. **JORNALISMO PÓS-INDUSTRIAL: Adaptação aos Novos Tempos.** in: **Revista de Jornalismo ESPM. N° 5, ano 2.** São Paulo: ESPM, 2013. p. 30 - 89.

ASSINE. **Nexo Jornal, 2025.** Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/assine>.
Último acesso em: 03/06/2025.

BAIXE o relatório sobre nativos digitais da América Latina. SEMBRAMEDIA, 2016. Disponível em: <https://data.sembramedia.org/baixeste-relatorio/?lang=pt-br>.

BARBOSA, Suzana. **O que é Jornalismo de Base de Dados.** 2006. Disponível em: https://facom.ufba.br/jol/pdf/2006_Barbosa_Compos.pdf

BENEZATH, Rita; REIS, Ruth. Uma análise da produção de conteúdo de prefeituras no deserto de notícias do Espírito Santo durante a pandemia. In: 43º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 43., 2020. Anais eletrônicos [...]. Intercom, 2020.

BERTOCCHI, Daniela. Startups de jornalismo: desafios e possibilidades de inovação. Contemporânea - Comunicação e Cultura - v.15 – n.01 – jan-abr 2017.

**BLANK, Steve. A Startup is Not a Smaller Version of a Large Company. 14 jan. 2010. Disponível em: <
<https://steveblank.com/2010/01/14/a-startup-is-not-a-smaller-version-of-a-large-company/>>. Último Acesso em: 03/06/2025.**

BOUNEGRU, Liliana. Data Journalism in Perspective. In: GRAY et al. (orgs.). The data journalism handbook: how journalists can use data to improve the news. Sebastopol: O'Reilly, 2012. [Ebook].

**BRADSHAW, Paul. 6 ways of communicating data journalism (the inverted pyramid of data journalism part 2). Online Journalism Blog, 13 jul. 2011b. Disponível em:
<http://onlinejournalismblog.com/2011/07/13/theinverted-pyramid-of-data-journalism-part-2-6-ways-of-communicatingdata-journalism>. Acesso: 05/05/2025.
 _____ . The inverted pyramid of data journalism. Online Journalism Blog, 7 jul. 2011a. Disponível em:
<http://onlinejournalismblog.com/2011/07/07/the-inverted-pyramid-ofdata-journalism>. Acesso: 05/05/2025.**

DECRETO N° 8777, de 11 de maio de 2016. Presidência da República - Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos, 2016. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8777.htm#view.
. Último acesso em: 05/05/2025.

DEUZE, Mark; WITSCHGE, Tamara. O que o jornalismo está se tornando. Parágrafo. JUL/DEZ. 2016 - V.4, N.2.

DIGITAL News Report 2025. Reuters Institute. Disponível em: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2025-06/Digital_News-Report_2025.pdf. Último acesso em: 23/07/2025.

8 Principles of Open Government Data. Public Resource, 2007. Disponível em: https://public.resource.org/8_principles.html. Último acesso em: 03/05/2025 _____.
MEMORANDUM. Public Resource, 2007. Disponível em: https://public.resource.org/open_government_meeting.html. Último acesso em: 03/05/2025.

ESCOLA de Dados. Escola de Dados, 2013. Disponível em: <https://escoladedados.org/>.

FUNDO de Apoio ao Jornalismo. Fundo de Apoio ao Jornalismo, 2025. Disponível em: <https://fundodejornalismo.com.br/>. Último acesso em: 03/08/2025.

HOLOVATY, A. (2006). A fundamental way newspaper sites need to change. Disponível em:

<http://www.holovaty.com/writing/fundamental-change/>

INTERNETLAB. Desigualdades sociais e sustentabilidade de mídias no Brasil são temas de nova pesquisa do InternetLab. InternetLab, 2023. Disponível em: <https://www.internetlab.org.br>

JORNALISMO de dados: o bom, o mau e o feio. ijnet, 2018. Disponível em: <https://ijnet.org/pt-br/story/jornalismo-de-dados-o-bom-o-mau-e-o-feio>. Último acesso em: 10/05/2025.

JOTAPRO. Jota Jornalismo, 2025. Disponível em: https://portal.jota.info/pro?utm_source=site&utm_medium=cta&utm_campaign=botao_jota_pro. Último acesso em: 03/08/2025.

LIMA , W. T., Junior. Big Data, Jornalismo Computacional e Data Journalism: estrutura, pensamento e prática profissional na Web de dados. 2012. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/233954587_Big_Data_Jornalismo_Computacional_e_Data_Journalismestrutura_pensamento_e_pratica_profissional_na_Web_de_dados.

LEMOS, André. Ciberespaço e Tecnologias Móveis. Processos de Territorialização e Desterritorialização na Cibercultura. Carnet de Notes, 2005. Disponível em: <http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/andreleamos>.

MANUAL de jornalismo de dados para redações. Volt Data Lab, 2019. Disponível em:

<https://medium.com/volt-data-lab/manual-de-jornalismo-de-dados-para-reda%C3%A7%C3%B5es-v-1-0-908485625e63>. Último acesso em: 05/05/2025.

MAURÍCIO, Patrícia; ALMEIDA, Raquel. Empreendimentos jornalísticos digitais e o interesse público no brasil. in: CHASQUI 142 · DICIEMBRE 2019 - MARZO 2020.

MEYER, P. (1991). The new precision journalism. Disponível em: <http://www.unc.edu/~pmeyer/book/>. Último acesso em: 15/05/2025.

MODEL Curricula for Journalism Education. Unesco, 2013. Disponível em: <https://www.unesco.org/en/articles/model-curricula-journalism-education?hub=67168>.

O que é Governo Aberto. gov.br, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/governo-aberto-no-brasil/principios/o-que-e-governo-aberto>. Último acesso em: 05/05/2025.

PATRÍCIO, Edgard. Territorialidade, financiamento e jornalismo independente no Nordeste do Brasil. Estudos em Jornalismo e Mídia - v.19, n.2, jul/dez 2022.

PROJOR (Instituto para Desenvolvimento do Jornalismo). Atlas da Notícia [on-line]. São Paulo: 2019. Disponível em < www.atlas.jor.br >

RANKING da Transparência 2021-2022. Direito USP, 2022. Disponível em: https://direito.usp.br/pca/arquivos/723d1eaf86f8_relatorio-perez.pdf.

REIS, Thays Assunção. PAYWALL COMO MODELO DE NEGÓCIOS: uma análise dos maiores jornais brasileiros. in: Estudos em Comunicação nº 28, vol. 1, p.81-92, maio, 2019.

SILVA, Naiana; PATRÍCIO, Edgard. Territorialidade e ethos em iniciativas de jornalismo independente do Nordeste do Brasil. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, 15 (4, jul). <https://doi.org/10.54399/rbgdr.v15i4, jul.4851>, 2019.

THE Three Laws of Open Government Data. eaves.ca, 2009. Disponível em: <https://eaves.ca/2009/09/30/three-law-of-open-government-data/>. Último acesso em: 05/05/2025.

TRÄSEL, M. 2013. Jornalismo guiado por dados: relações da cultura hacker com a cultura jornalística. In: Encontro Anual da Compós, XXII, Bahia, 2013. Anais... Universidade Federal da Bahia. Disponível em: https://www.academia.edu/60143734/Jornalismo_guiado_por_dados_aproxima%C3%A7%C3%B5es_entre_a_identidade_jornal%C3%ADstica_e_a_cultura_hacker

VASCONCELLOS, Fábio. Jornalismo Guiado por Dados e sua contribuição para a agenda pública no Brasil: Um estudo de caso sobre as publicações online do Globo e do Estadão. In: I Seminário de Pesquisa em Jornalismo Investigativo, 2014, São Paulo, SP. Anais... São Paulo: Seminário de Pesquisa em Jornalismo Investigativo, 2014.

WOLF, Mauro. Teorias da Comunicação. Lisboa: Editorial Presença, 1994.

ZANETTI, Daniela; REIS, Ruth (org.). Comunicação e territorialidades: poder e cultura, redes e mídias. 1. ed. Vitória: EDUFES, 2017.

REPORTAGENS

AGÊNCIA Mural usa IA para transformar dados públicos em serviço para as periferias. Agência Mural, 2025. Disponível em: <https://agenciamural.org.br/agencia-mural-usa-ia-para-transformar-dados-publicos-em-servico-para-as-periferias/>. Último acesso em: 31/07/2025.

AGÊNCIA Tatu lança robô que escreve matérias de utilidade pública com auxílio de IA. Agência Tatu, 2023. Disponível em: <https://www.agenciatatu.com.br/noticia/agencia-tatu-lanca-robo-que-escreve-materias-de-utilidade-publica-com-auxilio-de-ia/>. Último acesso em: 29/07/2025.

AI Overviews Reduce Clicks by 34.5%. Ahrefs, 2025. Disponível em: <https://ahrefs.com/blog/ai-overviews-reduce-clicks/>. Último acesso em: 23/07/2025.

DATA Journalism in Perspective. DataJournalism.Com, 2014, Disponível em: <https://datajournalism.com/read/handbook/one/introduction/data-journalism-in-perspective>. Último acesso em: 05/05/2025.

CINCO anos da Tatu: veículo inspira iniciativas independentes. Agência Tatu, 2022. Disponível em: <https://www.agenciatatu.com.br/noticia/cinco-anos-da-tatu-veiculo-inspira-iniciativas-independentes/>. Último acesso em: 29/07/2025.

COM assinatura barata, jornais turbinam digital em 2023. Poder360, 2023. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/midia/com-assinatura-barata-jornais-turbinam-digital-em-2023/>. Último acesso em: 03/06/2025.

CONHEÇA o Litrômetro, monitor em tempo real do preço da gasolina em Maceió e Arapiraca. Agência Tatu, 2019. Disponível em: <https://www.agenciatatu.com.br/noticia/conheca-o-litrometro-monitor-em-tempo-real-do-preco-da-gasolina-em-maceio-e-arapiraca/>. Último acesso em: 29/07/2025.

LITRÔMETRO. Agência Tatu, 2018. Disponível em: <https://www.agenciatatu.com.br/litrometro-2-0/>. Último acesso em: 28/07/2025.

MOTORISTAS e entregadores de aplicativo do Nordeste recebem 40% menos. Agência tatu, 2025. Disponível em: <https://www.agenciatatu.com.br/noticia/motoristas-e-entregadores-de-aplicativo-no-nordeste/>. Último acesso em: 28/07/2025.

NORDESTE Sem Fake: Agência Tatu lança robô de checagem de fatos para eleições. Agência Tatu, 2022. Disponível em: <https://www.agenciatatu.com.br/noticia/nordeste-sem-fake/>. Último acesso em: 29/07/2025.

QUATRO dos 10 parlamentares que mais destinaram verbas em emendas individuais são nordestinos. Agência Tatu, 2025. Disponível em:

<https://www.agenciatatu.com.br/noticia/emendas-individuais-nordeste/>. Último acesso em: 29/07/2025.

RETROSPECTIVA Catarse 2024: um ano para celebrar a comunidade criativa.
Catarse, 2024. Disponível em:
<https://blog.catarse.me/post/retrospectiva-catarse-2024-um-ano-para-celebrar-a-comunidade-criativa>. Último acesso em: 03/08/2025.

SOBRE. Agência Tatu, 2025. Disponível em:
<https://www.agenciatatu.com.br/sobre/>. Último acesso em: 29/07/2025.

TATU lança diretrizes de uso de Inteligência Artificial em reportagens e projetos.
Agência Tatu, 2023. Disponível em:
<https://www.agenciatatu.com.br/noticia/tatu-lanca-diretrizes-de-uso-de-inteligencia-artificial-em-reportagens-e-projetos/>. Último acesso em: 29/07/2025.

APÊNDICE

Planilha de quantidade de publicações por editoria. Disponível em:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LfUgZFB10FbyvyXOvNwolje3G3F3lcNjFlsfi9L63NY/edit?usp=sharing>. **Último acesso em: 29/07/2025.**

Planilha de quantidade de reportagens sobre meio ambiente e educação. Disponível em:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/18BTZ4Ug4tJMiClnp9DH06C0Xx29jzt5dBkP1r72qzls/edit?usp=sharing>. **Último acesso em: 29/07/2025.**

Reportagens do Nordeste Sem Fake. Disponível em:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a-vi5vGpk5XXhISIVbypoBuVS_YHoGF7dcVfSSE_Ol/edit?usp=sharing. **Último acesso em: 29/07/2025.**

ANEXO

Questionário enviado a Tatu com respostas

RESPOSTAS TCC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

1) Como as pautas são definidas?

São definidas em reuniões de pautas semanais com todo o time.

2) Quais critérios foram utilizados para organizar certas reportagens em determinadas editoriais (política, economia e saúde) em detrimento de demais reportagens sobre temas que não possuem editoria própria (editoria de meio ambiente, por exemplo);

Organizamos com base nas editoriais que mais publicávamos na época em que reformulamos o site, mas, atualmente, publicamos muitas reportagens sobre Direitos Humanos e Meio Ambiente, por exemplo.

3) Como vocês coletam e limpam os dados utilizados nas reportagens? (banco de dados utilizados, ferramentas de extração de dados, filtragem de dados);

A coleta depende muito da pauta e, conseqüentemente, do tipo de dados que precisamos, então varia muito. Utilizamos com frequência dados do Datasus, do IBGE, do Governo Federal e seus ministérios, Secretarias estaduais, etc. Para extrair e limpar, usamos com frequência o Google Sheets, mas, em alguns casos, é necessário usar programação.

4) Na etapa de comunicar os dados, que critérios utilizam para escolher o tipo de visualização para determinada pauta (texto, gráficos infográficos, mapas) e quais as ferramentas de visualização de dados mais adotadas pela agência?

Também depende muito do tipo de dado. A partir disso, analisamos o tipo de gráfico, infográfico ou visualização que comunica melhor aquela informação. Há alguns critérios que apontam qual a melhor infografia a ser utilizada, por exemplo, como comparação, correlação, distribuição, geolocalização, etc.

5) Dados brutos são apenas números se não forem contextualizados. Como vocês escolhem as fontes para as suas reportagens?

Nós escolhemos as fontes de acordo com a pauta da reportagem e com o que os dados revelam. Seja para confrontar, validar ou mesmo avaliar esses dados coletados. A intenção é fazer com que os dados sejam uma das fontes, mas que especialistas e personagens tragam mais embasamento para a matéria.

6) Com as matérias apuradas, como vocês discutem a distribuição de conteúdo? (Postagem no site, conteúdo para as redes sociais)

Discutimos já na reunião de pauta como o conteúdo chegará em cada plataforma.

7) As redes sociais, principalmente o Instagram e o Tik Tok, possuem um formato próprio de criação e distribuição de conteúdo, em geral, vídeos curtos de um minuto e meio a dois minutos são os conteúdos que mais recebem engajamento nessas plataformas. Por se tratar de jornalismo de dados, a agência teve dificuldade em adequar as suas reportagens nesse formato? As redes sociais ajudaram a aumentar as visitas de leitores no site?

É um desafio necessário. Além de conseguir comunicar a mais pessoas, também possibilita explorar as informações de novas formas. No caso do jornalismo de dados, a adaptação para formatos mais dinâmicos e curtos exige criatividade na escolha dos recortes, no uso de elementos visuais e na linguagem acessível. Aos poucos, fomos entendendo como transformar gráficos, tabelas e investigações complexas em conteúdos para as redes. Essa presença tem sido importante não só para ampliar o alcance das reportagens, mas também para despertar o interesse de novos públicos.

Ferramentas de Interação de Dados

1) Quais dificuldades a agência teve no desenvolvimento dessas ferramentas (Litrômetro, Sururubot)? 2) Qual foi o objetivo da criação dessas ferramentas?

O desenvolvimento dessas ferramentas exige habilidades que vão além do jornalismo tradicional. É preciso domínio em áreas como programação, design de interface (UI/UX) e, em alguns casos, conhecimento sobre modelos de linguagem baseados em inteligência artificial. Como muitas vezes lidamos com projetos piloto, enfrentamos não apenas desafios técnicos, mas também a necessidade de testar continuamente a interface e a usabilidade dessas ferramentas. Isso garante que o produto final realmente cumpra seu propósito: contar uma história de maneira acessível, atrativa e funcional para o público. No caso do Litrômetro, o objetivo foi apresentar a variação no preço dos

combustíveis ao longo do tempo de forma visual e interativa, facilitando a compreensão do impacto para o consumidor. Já o Sururubot foi criado para automatizar a produção de conteúdos simples, mas de interesse público, como as matérias sobre vagas de emprego, otimizando tempo e garantindo agilidade na prestação desse tipo de serviço.

3) Mantêm equipe multidisciplinar? Nossa equipe é composta por jornalistas-programadores, repórteres, social media e designer. 4) As ferramentas desenvolvidas para análise e visualização de dados são abertas? se sim, onde os scripts ficam disponíveis?

No geral, utilizamos ferramentas que já são disponibilizadas na internet, como Google Sheets, Datawrapper, Flourish, Google Maps, Google Trends, entre outros. Em alguns casos, especialmente, quando desenvolvemos alguma página especial, monitor ou app, disponibilizamos o código no nosso GitHub.

5) Quais são as fontes principais de dados? Onde tem apagão de dados?

As principais fontes utilizadas seguem basicamente as da resposta 3 da primeira seção. Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais de Vereadores, em algumas situações, não disponibilizam os dados necessários, mas isso depende muito da cidade, estado, temática, etc. Alguns municípios menores também não possuem mecanismos eficientes de transparência, mas não há uma regra que aponte setores específicos que possuem “apagão” de dados. No entanto, também podemos notar uma falta de qualidade na alimentação de alguns dados, especialmente quando se trata de questões raciais e de renda, por exemplo.

6) Pesquisam redes sociais? Como acessam as APIs depois do fechamento das principais?

Pesquisávamos mais, justamente antes do fechamento das APIs. Hoje em dia está bem complexo.

7) A Lei Geral de Proteção de Dados impactou?

Ela pode ser usada, em algumas situações, como desculpa para não responder um pedido via Lei de Acesso à Informação de forma errônea e, muitas vezes, de má-fe. As respostas aos pedidos via LAI não precisam ir contra o que regulamenta a LGPD.

Segundo Segmento - Desafios estruturais da agência

1) Por que vocês quiseram criar uma agência de notícias especializada em dados?

A Agência Tatu surgiu em 25 de abril de 2017, quando três estudantes de Jornalismo da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) — inspirados no TCC de um deles, Lucas Thaynan — decidiram ir além da cobertura tradicional feita pelos veículos locais. Percebemos que muitas histórias estavam escondidas em bases públicas de dados que ninguém em Alagoas olhava ou explorava. A partir disso, constatamos que, ao investigar e traduzir esses dados em linguagem clara, poderíamos gerar impacto real na vida das pessoas. Desde o primeiro dia, nosso propósito é o mesmo: transformar números em narrativas relevantes e acessíveis. Hoje, combinamos investigação jornalística rigorosa com visualizações interativas, vídeos e soluções tecnológicas próprias, que vão de bots a painéis de dados abertos, além de um trabalho criterioso de combate à desinformação. Essa abordagem nos tornou referência regional (e já reconhecida nacionalmente) em jornalismo de dados, sem perder a essência de quem trabalha “com os pés na rua” e o olhar voltado ao impacto social e ao povo alagoano. Em oito anos de estrada, nossas reportagens pautaram políticas públicas, apoiaram organizações da sociedade civil e receberam prêmios de inovação jornalística.

2) Quais foram as dificuldades iniciais na criação da agência?

A principal dificuldade inicial foi não ter conhecimento sobre o que, de fato, era ter um negócio, empreender. Acreditávamos que o conhecimento técnico de jornalismo de dados seria suficiente, mas não é. Então, demoramos alguns anos a entender como atuar enquanto gestores mesmo. No começo, também precisamos buscar ter credibilidade e reconhecimento local, já que éramos estudantes universitários ou recém-formados, mas a criteriosidade e cuidado que sempre utilizamos os dados acabou nos auxiliando muito nisso.

3) Jornalismo de Dados é uma especialidade que é pouco estudada nos cursos superiores de jornalismo. Muitos jornalistas da área tornam-se autodidatas na apreensão de métodos estáticos de análise de dados e uso de ferramentas de análise. Como vocês capacitam a sua redação?

Temos treinamentos constantes com ferramentas que são utilizadas na coleta, limpeza, análise e visualização dos dados, além do acompanhamento e orientação nas pautas semanais.

4) Quais modelos de captação de recursos financeiros a agência adota

- Oferta de serviços que aliam tecnologia e jornalismo para outros veículos.
- Projetos também envolvendo coleta e apresentação de dados para órgãos públicos e terceiro setor.
- Checagem de fatos para órgãos públicos e do terceiro setor;
- Financiamentos de projetos de jornalismo por instituições locais, nacionais e internacionais.

5) No início da agência havia quantos funcionários? Quantos há agora, como é a forma de contratação e as dificuldades de conseguir expandir o quadro de funcionários?

Éramos três, hoje somos sete. Nós só aumentamos o time quando temos segurança financeira para isso.

6) A agência ampliou a sua cobertura do âmbito local (do Alagoas) para o âmbito regional, cobrindo a região do Nordeste. Quais foram e quais continuam sendo as dificuldades enfrentadas pela agência para assumir esse desafio? Essa já era uma ideia em desenvolvimento desde o começo da agência?

A Tatu segue nesse caminho de expansão, justamente por termos ainda uma equipe enxuta e não termos correspondentes em outros estados. A maior dificuldade é justamente conseguir entender as demandas de outros locais sem estarmos lá, já que sempre prezamos pelo jornalismo local.

7) Uma das missões da agência é fortalecer o jornalismo local. De que forma a agência promove essa missão e o que falta para que haja um fomento às iniciativas locais independentes e não haja um crescimento de deserto de notícias?

A Tatu fortalece o jornalismo local com suas produções que são voltadas para contar histórias com dados a partir dessa perspectiva local, seja nas reportagens, páginas especiais, monitores e outros formatos. Ainda falta investimento, capacitação e formas de alcançar a audiência de forma impactante.